

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

**SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE
DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE (DIMES)**

Corso di laurea in scienze motorie, sport e salute (L-22)

**L'era della longevità digitale:
come la tecnologia sta ridefinendo salute,
invecchiamento e qualità della vita**

Relatore

Pierluigi Vagali

Candidato

Andrea Folli

Anno accademico 2024-2025

Sommario

INTRODUZIONE	3
1 INVECCHIAMENTO BIOLOGICO E HEALTHSPAN	5
1.1 INVECCHIAMENTO FISIOLGICO E PATOLOGICO	5
1.2 INFLAMMAGING, METABOLISMO E FUNZIONE MOTORIA	7
1.3 SARCOPENIA, FRAGILITÀ E PERDITA DI AUTONOMIA	8
1.4 IL RUOLO DELLO STILE DI VITA DELLA MODULAZIONE DELL'INVECCHIAMENTO	10
2 LA LONGEVITÀ DIGITALE:	12
OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ	12
2.1 DEFINIZIONE E SVILUPPO DEL CONCETTO DI LONGEVITÀ DIGITALE	12
2.2 QUANTIFICAZIONE DEL CORPO E MONITORAGGIO DIGITALE	13
2.3 MODELLI DI CHECK-UP DIGITALE: IL CASO DI NEKO HEALTH	15
2.4 OPPORTUNITÀ, LIMITI E RISCHI SISTEMICI	17
3 EVIDENZE SCIENTIFICHE E DISALLINEAMENTO CON IL MERCATO DELLA LONGEVITÀ	20
3.1 INTERVENTI CON SOLIDA EVIDENZA SCIENTIFICA	20
3.2 SURROGATE OUTCOMES E HARD OUTCOMES NELLA RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO	21
3.3 INTERVENTI CON EVIDENZA LIMITATA O CONTROVERSA	22
3.3.1 <i>NAD⁺ e suoi precursori (NMN, NR)</i>	23
3.3.2 <i>Farmaci "per la longevità": metformina, rapamicina e senolitici</i>	23
3.3.3 <i>Peptidi e modulazione dell'invecchiamento</i>	24
3.3.4 <i>Farmaci metabolici emergenti e funzione muscolare</i>	25
3.3.5 <i>Ossigenoterapia iperbarica</i>	27
3.3.6 <i>Sauna</i>	28
3.3.7 <i>Crioterapia</i>	29
3.3.8 <i>Terapia con luce rossa (photobiomodulation)</i>	29
3.3.9 <i>Studi su animali e limiti di traslazione</i>	29
3.4 BIOHACKING E PROMESSE NON VALIDATE	30
3.5 IL DIVARIO TRA EVIDENZA SCIENTIFICA E COMUNICAZIONE COMMERCIALE	33
4 IL MUSCOLO COME CENTRO BIOLOGICO DELLA LONGEVITÀ	35
4.1 IL TESSUTO MUSCOLARE COME ORGANO ENDOCRINO E SISTEMA DI ADATTAMENTO BIOLOGICO	35
4.2 MIOCHINE, METABOLISMO E INFIAMMAZIONE: INTEGRAZIONE SISTEMICA E ADATTAMENTO	37
4.2.1 <i>Muscolo e cervello: comunicazione neurotrofica</i>	37
4.2.2 <i>Adattamento cronico vs intervento acuto</i>	38
4.3 ATTIVITÀ FISICA, PREVENZIONE DELLA SARCOPENIA E QUALITÀ DELLA VITA	38
4.3.1 <i>Allenamento contro resistenza: struttura e progressione</i>	39
4.3.2 <i>Capacità cardiorespiratoria e funzione sistemica</i>	39
4.3.3 <i>Il modello integrato LONGAGE (Vagali, 2019)</i>	40
4.3.4 <i>Nutrizione come supporto all'adattamento muscolare</i>	41
4.3.5 <i>Applicazione concreta: struttura operativa settimanale</i>	44
4.4 INTEGRAZIONE TRA TECNOLOGIA E INTERVENTO MOTORIO	45
4.4.1 <i>Monitoraggio del carico interno: applicazione pratica</i>	45
4.4.2 <i>VO₂ stimato e capacità cardiorespiratoria</i>	45

<i>4.4.3 Aderenza e comportamenti a lungo termine.....</i>	<i>46</i>
<i>4.4.4 Tecnologia come amplificatore, non sostituto</i>	<i>46</i>
<i>4.4.5 Soluzione operativa integrata</i>	<i>47</i>
4.5 IL RUOLO DEL LAUREATO IN SCIENZE E MOTORIE NELL' ERA DELLA LONGEVITÀ.....	47
CONCLUSIONI	50
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	51

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni l'invecchiamento della popolazione è divenuto uno dei fenomeni demografici più rilevanti a livello globale, infatti l'aumento dell'aspettativa di vita risultato dei progressi della medicina e del miglioramento delle condizioni socio-economiche, ha profondamente modificato la struttura delle società contemporanee. Vivere più a lungo non significa necessariamente vivere meglio. L'incremento degli anni di vita è spesso accompagnato da un aumento delle patologie croniche, dalla fragilità e dalla perdita di autonomia funzionale, in questo contesto si è affermata una distinzione centrale nel dibattito scientifico, quella tra lifespan e healthspan. Se il primo concetto indica la durata complessiva della vita, il secondo fa riferimento agli anni vissuti in condizioni di buona salute, indipendenza e funzionalità. La vera sfida dell'invecchiamento contemporaneo non è dunque esclusivamente quantitativa, ma soprattutto qualitativa, non si tratta solo di estendere la sopravvivenza, ma di preservare la capacità motoria, l'equilibrio metabolico e la qualità della vita. Negli ultimi anni si è diffuso il paradigma della cosiddetta "longevità digitale", l'integrazione di dispositivi indossabili, gli algoritmi di intelligenza artificiale, i biomarcatori e i sistemi di monitoraggio continuo hanno alimentato l'idea che il processo di invecchiamento possa essere costantemente misurato, analizzato e ottimizzato. La crescente disponibilità di dati biometrici ha contribuito alla nascita di un mercato della longevità che promette prevenzione precoce, personalizzazione e controllo dei fattori di rischio. Se da un lato tali strumenti rappresentano un'opportunità in termini di consapevolezza e prevenzione, dall'altro sollevano interrogativi sostanziali. La quantificazione del corpo rischia di ridurre la salute a un insieme di parametri numerici, trascurando la dimensione funzionale e comportamentale che determina concretamente la qualità della vita. La disponibilità di dati non coincide automaticamente con un miglioramento della healthspan, soprattutto se non è accompagnata da interventi strutturati sullo stile di vita. L'enfasi crescente su screening digitali e check-up tecnologici può contribuire a una progressiva medicalizzazione dell'invecchiamento, trasformando un processo fisiologico in una sequenza di indicatori da monitorare e correggere. Le evidenze scientifiche mostrano

con chiarezza che uno degli interventi più efficaci per la prevenzione della fragilità, della sarcopenia e delle principali patologie croniche rimane l'attività fisica regolare. Il tessuto muscolare, riconosciuto oggi come organo endocrino attivo, svolge un ruolo determinante nella regolazione metabolica e infiammatoria, configurandosi come uno dei principali determinanti biologici della longevità in salute. La longevità digitale non può essere intesa come un'alternativa al movimento, ma come uno strumento potenzialmente integrabile in un percorso centrato sull'esercizio fisico e sulla promozione dell'autonomia funzionale. Il rischio, in caso contrario, è quello di attribuire alla tecnologia un ruolo sostitutivo rispetto a interventi comportamentali la cui efficacia è ampiamente documentata. Il laureato in Scienze Motorie assume una funzione strategica, la competenza professionale non si limita alla prescrizione dell'esercizio fisico, ma si estende alla capacità di interpretare i dati biometrici, integrarli in programmi di allenamento personalizzati e tradurli in interventi concreti volti al mantenimento della funzione motoria. La tecnologia può potenziare l'intervento professionale, ma non può sostituire la centralità del movimento come fondamento della healthspan. Il presente elaborato si propone di analizzare in modo critico il concetto di longevità digitale, valutandone opportunità e limiti alla luce delle evidenze scientifiche sull'invecchiamento biologico e sull'efficacia dell'attività fisica come intervento sistemico. L'obiettivo è dimostrare che, nell'era dei dati e dell'innovazione tecnologica, la qualità della vita nell'età avanzata continua a trovare nel muscolo e nel movimento i suoi pilastri fondamentali.

CAPITOLO I

1 INVECCHIAMENTO BIOLOGICO E HEALTHSPAN

1.1 Invecchiamento fisiologico e patologico

l'invecchiamento rappresenta un processo biologico progressivo e multifattoriale che comporta modificazioni strutturali e funzionali a livello cellulare, tissutale e sistemico. Pur essendo un fenomeno fisiologico universale, esso non si traduce inevitabilmente in malattia. La distinzione tra invecchiamento fisiologico e invecchiamento patologico risulta quindi fondamentale per comprendere il concetto contemporaneo di healthspan. Biologicamente l'invecchiamento è caratterizzato da una progressiva perdita di omeostasi e da una riduzione delle capacità adattiva agli stress. Sono stati identificati i cosiddetti "hallmarks of aging", ovvero i principali meccanismi cellulari e molecolari associati al processo di invecchiamento, tra cui instabilità genomica, accorciamento dei telomeri, alterazioni epigenetiche, disfunzione mitocondriale e perdita della proteostasi (López-Otín, Blasco, Partridge, Serrano, & Kroemer, 2013). Tali processi contribuiscono gradualmente alla diminuzione della funzionalità dei tessuti e all'aumento della vulnerabilità nei confronti delle patologie croniche.

L'invecchiamento fisiologico può essere definito come un declino graduale delle funzioni biologiche che non compromette in modo sostanziale l'autonomia dell'individuo. Diversamente, l'invecchiamento patologico è associato allo sviluppo di condizioni croniche quali malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, osteoporosi e sindrome metabolica, che accelerano il deterioramento funzionale e riducono la qualità della vita.

Un dato fondamentale nel passaggio verso l'invecchiamento patologico è rappresentato dal inflammaging, stato di infiammazione cronica di basso grado, correlato all'insorgenza delle principali malattie croniche non Trasmissibili (Franceschi, Garagnani, Parini, Giuliani, & Santoro, 2018). L'inflammaging si associa

a disfunzioni metaboliche, alterazioni della composizione corporea e aumento della fragilità.

Il concetto di healthspan, inteso come periodo di vita trascorso in buona salute e autonomia funzionale, spicca e quindi l'attenzione si sposta dalla semplice estensione della sopravvivenza alla preservazione della funzione fisiologica globale (Seals, Justice, & LaRocca, 2016). La perdita di forza e performance fisica rappresenta uno dei principali predittori di disabilità e mortalità, quindi il mantenimento della capacità motoria e della massa muscolare assume un ruolo centrale (Celis-Morales et al., 2018). Le evidenze scientifiche indicano che l'attività fisica regolare costituisce uno degli interventi più efficaci nella modulazione dei processi di invecchiamento. L'esercizio fisico è associato a una riduzione dell'infiammazione sistemica, a un miglioramento della sensibilità insulinica e a una diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari (Warburton & Bredin, 2006). L'inattività fisica è stata identificata come uno dei principali fattori di rischio modificabili per mortalità globale e patologie croniche (Lee et al., 2012).

Programmi di allenamento comprendenti esercizi di forza e attività aerobica contribuiscono al mantenimento della massa muscolare e della funzione metabolica, contrastando la progressione verso la fragilità e la sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2019). L'invecchiamento, quindi, non può essere interpretato esclusivamente come un processo cronologico inevitabile, ma come una traiettoria funzionale in parte modificabile attraverso interventi comportamentali strutturati.

La comprensione dei meccanismi dell'aging costituisce dunque il presupposto per un'analisi critica delle promesse della longevità digitale. Comprendere la differenza tra invecchiamento fisiologico e patologico permette di individuare con maggiore precisione gli ambiti di intervento realmente efficaci. Non si deve attribuire alla tecnologia un ruolo centrale nella gestione della longevità perché è necessario riconoscere che il mantenimento della funzionalità motoria e muscolare rappresenta uno dei principali determinanti biologici della healthspan.

1.2 Inflammaging, metabolismo e funzione motoria

L' inflamaging rappresenta una tra le principali caratteristiche biologiche dell'età avanzata, infatti l'invecchiamento è associato a modificazioni progressive del sistema immunitario e metabolico che influenzano in modo diretto la funzionalità dell'organismo (Franceschi, Garagnani, Parini, Giuliani, & Santoro, 2018). Mentre l'inflammatione acuta svolge una funzione protettiva e transitoria, l'inflammatione cronica di basso grado è persistente e quasi sempre asintomatica. L' inflamaging è caratterizzato da un aumento circolante di citochine proinfiammatorie, tra cui interleuchina-6 (IL-6), tumor necrosis factor- α (TNF- α) e proteina C-reattiva (CRP). Le citochine sono molecole di segnalazione prodotte dal sistema immunitario che regolano la risposta infiammatoria e la comunicazione tra cellule, quando queste sono presenti in modo cronico a livelli elevati, contribuiscono ad uno squilibrio metabolico e a un progressivo deterioramento della funzione muscolare.

Numerosi studi hanno evidenziato che concentrazioni più elevate di marker infiammatori si associano, a una maggiore perdita di massa e forza muscolare negli anziani (Schaap, Pluijm, Deeg, & Visser, 2006). L'inflammatione cronica non è soltanto un indicatore biologico dell'invecchiamento, ma un fattore attivamente coinvolto nella progressione verso la fragilità e la disabilità. La riduzione della funzione muscolare rappresenta uno dei principali elementi che determinano la perdita di autonomia nelle attività della vita quotidiana. L' età avanzata, parallelamente, è spesso accompagnata da alterazioni metaboliche come la insulino-resistenza, l'aumento del tessuto adiposo viscerale e le modificazioni della composizione corporea. La riduzione della massa muscolare combinata con l'incremento del grasso corporeo può portare ad una condizione definita obesità sarcopenica, associata a peggioramento della performance fisica e aumento del rischio di limitazioni funzionali (Zamboni, Mazzali, Fantin, Rossi, & Di Francesco, 2008). L' attività fisica regolare diventa essenziale nella modulazione dei processi infiammatori e metabolici. L' esercizio fisico, soprattutto quello di tipo aerobico e contro resistenza, è associato a una riduzione dei livelli sistemici di citochine proinfiammatorie e ad un miglioramento della sensibilità insulinica (Gleeson et al., 2011). Le miochine, molecole con effetti

antinfiammatori e metabolici, prodotte dall'attivazione muscolare durante l'esercizio contribuiscono a contrastare gli effetti negativi dell'inflammaging.

Gli effetti dell'attività fisica non si limitano alla prevenzione delle patologie croniche, ma si traducono in un mantenimento concreto della funzione motoria e dell'autonomia. Studi longitudinali hanno dimostrato che livelli più elevati di attività fisica sono associati a minore rischio di disabilità e a migliori indicatori di invecchiamento funzionale (Paterson & Warburton, 2010).

L'inflammaging e le alterazioni metaboliche dell'età avanzata non devono essere interpretati esclusivamente come parametri da monitorare attraverso biomarcatori, ma come processi metabolici modificabili. La modulazione di questi meccanismi passa in larga misura attraverso interventi comportamentali strutturati, primo fra tutti l'esercizio fisico, che si riconferma elemento centrale nella promozione della healthspan.

1.3 Sarcopenia, fragilità e perdita di autonomia

Uno dei cambiamenti più rilevanti sul piano funzionale, con l'avanzare dell'età, è rappresentato dalla progressiva riduzione della massa e della forza muscolare. Questo fenomeno, definito sarcopenia, non si limita a un semplice calo quantitativo del tessuto muscolare, ma porta ad una compromissione delle capacità di generare forza e di svolgere attività quotidiane in modo autonomo. La sarcopenia è identificata come una sindrome caratterizzata da riduzione della forza muscolare, associata ad una riduzione della massa muscolare e dalla performance fisica (Cruz-Jentoft et al., 2019). La forza è il parametro primario della diagnosi, questo dimostra che la funzione prevale sul dato puramente morfologico. La perdita di forza muscolare non incide esclusivamente sulla performance sportiva o sulle capacità di svolgere attività intense, ma si riflette sulla gestione delle attività quotidiane: salire le scale, alzarsi da una sedia, mantenere l'equilibrio o prevenire cadute. Studi epidemiologici hanno dimostrato che livelli ridotti di forza muscolare sono associati a un aumento del rischio di ospedalizzazione, disabilità e mortalità (Celis-Morales et al., 2018). La fragilità, intesa come condizione

di aumentare la vulnerabilità agli stress fisici e ambientali, rappresenta spesso l'esito clinico di questo declino funzionale.

Il concetto di fragilità non coincide necessariamente con la presenza di una singola patologia, ma con una ridotta riserva fisiologica globale. Una perdita significativa di autonomia può essere determinata anche da eventi apparentemente modesti. La letteratura evidenzia come la riduzione dell'attività fisica costituisce uno dei principali fattori che accelerano questo processo (Fried et al., 2001). La sarcopenia non deve essere interpretata come un esito inevitabile dell'invecchiamento, ma come una condizione in larga misura prevenibile e modulabile. La capacità funzionale è migliorata dalla combinazione di esercizi di forza e attività aerobica che riducono il rischio di fragilità e aumentano la forza (Liu & Latham, 2009; Paterson & Warburton, 2010). L'allenamento contro resistenza, soprattutto, rimane determinante nel contrastare il declino della forza e nel mantenere l'indipendenza funzionale. Nel contesto professionale, queste evidenze sono state tradotte in modelli applicativi orientati alla prevenzione della fragilità e alla promozione della longevità funzionale. Tra questi si colloca il programma LONGAGE – Nutrition & Exercise Research to Longevity & Quality Life, sviluppato da Pierluigi Vagali, che propone un approccio integrato basato su “tre F” Forza, Fiato e Flex ovvero allenamento della forza, lavoro aerobico e mobilità articolare, con l'obiettivo di preservare la funzione muscolare e la qualità della vita nel tempo (Vagali, 2019). Questo modello si inserisce nel filone di interventi professionali che mirano a trasformare le evidenze scientifiche sull'esercizio fisico in protocolli strutturati e personalizzati, centrati sul mantenimento dell'autonomia.

Fondamentale sottolineare che la centralità del muscolo non rappresenta una visione riduzionistica, ma un punto di convergenza tra biologia e funzione. Il tessuto muscolare, oltre a consentire il movimento, contribuisce alla regolazione metabolica e alla stabilità posturale, influenzando direttamente le capacità dell'individuo di rimanere autonomo. La perdita di massa che ha come conseguenza la perdita di forza, costituisce il vero indicatore critico nella traiettoria che conduce dalla fisiologia alla fragilità.

La sarcopenia emerge come uno dei principali snodi nel passaggio tra invecchiamento fisiologico e patologico. Intervenire precocemente sulla funzione muscolare significa

non solo agire sul rischio di malattia, ma sulla qualità della vita complessiva. Con questa prospettiva, l'attività fisica strutturata rappresenta non un completamento, ma un elemento centrale nella strategia di promozione della healthspan.

1.4 Il ruolo dello stile di vita della modulazione dell'invecchiamento

L' invecchiamento non è un evento improvviso né un passaggio netto tra salute e malattia, ma un processo graduale che si sviluppa lungo l'intero arco della vita. La traiettoria che conduce verso la fragilità o verso il mantenimento dell'autonomia non è determinata esclusivamente da fattori genetici, ma risulta fortemente influenzata da comportamenti consolidati nel tempo. Lo stile di vita assume un ruolo centrale nella modulazione dell'invecchiamento. Le evidenze epidemiologiche mostrano come l'accumulo di fattori di rischio comportamentali: la sedentarietà, l'alimentazione inadeguata, il sovrappeso e il consumo eccessivo di fumo e alcool siano associati ad una riduzione significativa degli anni vissuti in buona salute (Lee et al., 2012). Lo stile di vita non previene singole patologie, ma va ad influenzare la qualità complessiva della traiettoria funzionale e l'attività fisica regolare rappresenta uno degli strumenti più accessibili e sostenibili per intervenire su questa traiettoria. Le linee guida internazionali sottolineano come l'attività fisica debba essere considerata una componente strutturale della prevenzione primaria lungo tutto il ciclo di vita, infatti, il suo valore non consiste unicamente nei benefici biologici già descritti ma nella capacità di preservare le competenze motorie, l'equilibrio, la coordinazione e le capacità cardiorespiratorie, tutti elementi che determinano concretamente l'autonomia dell'individuo (World Health Organization, 2020). L'alimentazione adeguata e la qualità del sonno, affiancate al movimento, contribuiscono alla regolazione metabolica e al mantenimento della funzione muscolare. Un apporto proteico sufficiente e una distribuzione equilibrata dei nutrienti risultano particolarmente rilevanti nell' età avanzata, dove il rischio di perdita di massa magra aumenta progressivamente (Bauer et al., 2013). L' integrazione tra nutrizione e attività fisica è fondamentale per il

mantenimento della funzionalità. La prevenzione non può essere intesa come intervento occasionale, ma come processo continuo e strutturato, in questo modo la modulazione dell'invecchiamento attraverso lo stile di vita, implica un cambiamento di paradigma: dalla gestione della malattia alla promozione attiva della salute. Il mantenimento della funzione motoria rappresenta un investimento a lungo termine che influenza la qualità della vita negli anni successivi. La healthspan non dipende esclusivamente da innovazioni tecnologiche o da strategie farmacologiche, ma da comportamenti quotidiani consolidati nel tempo. La tecnologia può supportare il monitoraggio e la personalizzazione degli interventi, ma la base biologica della longevità in salute rimane strettamente legata alla capacità dell'individuo di mantenere uno stile di vita attivo e strutturato. Le evidenze analizzate nel presente capitolo evidenziano come l'invecchiamento non possa essere ridotto a un semplice dato anagrafico, ma debba essere interpretato come una traiettoria funzionale influenzabile nel tempo. I processi biologici dell'aging, le alterazioni infiammatorie e metaboliche e la progressiva perdita di forza muscolare costituiscono elementi centrali nella transizione dalla fisiologia alla fragilità. Tuttavia, tali processi non risultano rigidamente determinati, ma parzialmente modulabili attraverso interventi comportamentali strutturati, con particolare riferimento all'attività fisica e allo stile di vita. Il mantenimento della funzione muscolare emerge come uno dei principali indicatori di healthspan, la qualità degli anni vissuti dipende in larga misura dalla capacità dell'individuo di preservare autonomia, equilibrio e performance motoria, elementi che trascendono la mera sopravvivenza biologica. Nel dibattito contemporaneo sulla longevità si pone una questione rilevante: in che misura le innovazioni tecnologiche e i modelli di monitoraggio digitale possono incidere concretamente su questa traiettoria funzionale? Se il movimento rappresenta il fondamento biologico della salute nell'età avanzata, quale ruolo può assumere la tecnologia nella promozione della healthspan? In questo contesto si inserisce il dibattito contemporaneo sulla longevità digitale, oggetto del capitolo seguente, che verrà analizzata in chiave critica alla luce delle evidenze fin qui esaminate.

CAPITOLO II

2 LA LONGEVITÀ DIGITALE: OPPORTUNITÀ E CRITICITÀ

2.1 Definizione e sviluppo del concetto di longevità digitale

Negli ultimi anni il concetto di longevità ha subito una trasformazione significativa, passando da una dimensione prevalentemente demografica e clinica ad una prospettiva sempre più tecnologica e orientata ai dati. L' espressione "longevità digitale" fa riferimento all' integrazione di strumenti tecnologici quali dispositivi indossabili, algoritmi predittivi, sensori biometrici e piattaforme di monitoraggio continue all' interno dei percorsi di prevenzione e gestione della salute. L' impiego di intelligenza artificiale e sistemi dei dati sanitari promette di anticipare il rischio di malattia e di intervenire prima della comparsa dei sintomi (Topol, 2019). Questa evoluzione si colloca nel più ampio processo di digitalizzazione della medicina, spesso descritto come transizione verso una sanità personalizzata, predittiva e partecipativa. La raccolta sistemica di parametri fisiologici diventa uno strumento centrale nella costruzione di strategie preventive industrializzate. Il fenomeno del "quantified self" (quantificazione del sé) si è molto diffuso, descrive la tendenza a monitorare costantemente parametri corporei come frequenza cardiaca, qualità del sonno, attività fisica e composizione corporea (Lupton, 2016). La cultura della misurazione continua ha contribuito alla diffusione di dispositivi indossabili e applicazioni di monitoraggio che trasformano il corpo in una fonte permanente di dati. Nel mondo sanitario, l' utilizzo di wearable devices e strumenti digitali è stato associato a un potenziale miglioramento dell'aderenza all' attività fisica e alla promozione di comportamenti salutari (Piwek, Ellis, Andrews, & Joinson, 2016). L' efficacia di tali strumenti a lungo termine dipende dalla loro integrazione in percorsi strutturati e della capacità dell'utente di trasformare il dato in un determinato comportamento. La longevità digitale si fonda dunque su un

presupposto implicito, ovvero che la misurazione costante dei biomarcatori possa tradursi in un prolungamento della vita in salute. La disponibilità di dati non equivale necessariamente a un miglioramento della funzione, infatti la raccolta di informazioni se non è accompagnata da interventi concreti rischia di rimanere descrittiva piuttosto che informativa. La crescente enfasi sul monitoraggio continuo può contribuire a una progressiva medicalizzazione dell'esperienza quotidiana, trasformando variazioni fisiologiche normali in potenziali indicatori di rischio. La longevità digitale non può essere quindi interpretata esclusivamente come un avanzamento tecnologico neutrale, ma come un cambiamento culturale che ridefinisce il modo in cui il corpo, l'invecchiamento e la salute vengono percepiti e gestiti. Il focus diventa quindi comprendere in che misura tali strumenti possano realmente incidere sulla traiettoria funzionale dell'invecchiamento, già analizzata nel capitolo precedente.

2.2 Quantificazione del corpo e monitoraggio digitale

La longevità digitale si fonda su un'idea semplice e potente: ciò che può essere misurato può essere migliorato. La frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), la qualità del sonno, il livello di attività fisica, la composizione corporea e i biomarcatori ematici vengono progressivamente integrati in piattaforme capaci di produrre analisi personalizzate e modelli predittivi. Il corpo, in questa prospettiva, diventa una sequenza continua di dati. La diffusione dei dispositivi indossabili ha trasformato il monitoraggio fisiologico in un gesto quotidiano. Gli orologi intelligenti, i sensori e le applicazioni per smartphone promettono di fornire un controllo costante sui principali indicatori di salute, questi strumenti, in alcuni casi possono effettivamente favorire un incremento dell'attività fisica nel breve periodo (Piwek, Ellis, Andrews, & Joinson, 2016). L'intelligenza artificiale applicata ai big data sanitari viene inoltre presentata come strumento capace di individuare pattern precoci di rischio cardiovascolare o metabolico (Shilo, Rossman, & Segal, 2020). Il

centro della questione non riguarda la precisione tecnologica, ma il significato attribuito al dato. La quantificazione continua tende a promuovere una visione della salute come stato da ottimizzare costantemente, in cui ogni parametro deve rientrare in un intervallo ideale. Il rischio è che la variabile fisiologica, elemento naturale dell'organismo umano, venga percepita come deviazione patologica. Il monitoraggio permanente può generare un senso di controllo, ma non necessariamente un miglioramento della funzione. Un grafico dettagliato della qualità del sonno di fatto non garantisce un migliore equilibrio posturale; un report sulla frequenza cardiaca non può assicurare la capacità di prevenire una caduta. L'accumulo dei dati non coincide automaticamente con un aumento dell'autonomia. La letteratura sull'overdiagnosi ha evidenziato come l'espansione delle pratiche di screening possa talvolta condurre all'identificazione di condizioni clinicamente irrilevanti, producendo ansia e interventi non necessari (Moynihan, Doust, & Henry, 2012). La logica del monitoraggio continuo, se applicata senza criteri, rischia di estendere questa dinamica anche alla gestione dell'invecchiamento, trasformando ogni oscillazione fisiologica in un potenziale segnale di allarme. I dispositivi digitali possono facilitare il monitoraggio, ma non sostituiscono la costruzione di competenze motorie. L'effetto motivazionale iniziale tende a ridursi nel tempo, soprattutto in assenza di un supporto professionale strutturato (Patel, Asch, & Volpp, 2015). La longevità digitale rischia di scivolare verso una forma di ottimizzazione permanente del corpo, in cui la salute viene interpretata come performance da mantenere entro parametri numerici, il confine tra prevenzione e sorveglianza si fa sottile e la domanda che emerge non è se la tecnologia sia utile, ma se stia progressivamente ridefinendo il concetto stesso di invecchiamento. Alla luce di quanto emerso nel capitolo precedente, appare evidente che la traiettoria funzionale dell'invecchiamento dipenda in larga misura dalla capacità di preservare forza, equilibrio e resistenza cardiorespiratoria. Se la tecnologia non viene integrata in un percorso centrato sulla funzione, il rischio è che il corpo venga ridotto a una dashboard di indicatori, mentre la qualità reale della vita rimane invariata.

2.3 modelli di check-up digitale: il caso di Neko Health

Tra i modelli più rappresentativi della cosiddetta longevità digitale rientrano i servizi di screening rapido. Un esempio emblematico è rappresentato dal body-scan proposto da Neko Health, che promette una valutazione complessiva dello stato di salute in circa 15 minuti attraverso l'utilizzo integrato di sensori ottici, imaging cutaneo, algoritmi di intelligenza artificiale, analisi vascolari e pannelli ematici. Il modello di Neko Health si inserisce pienamente nel paradigma della quantificazione sistemica del corpo: in un'unica seduta vengono raccolti dati relativi alle lesioni cutanee, alla rigidità arteriosa, ai parametri oculari, alla forza di presa e ai biomarcatori metabolici. La promessa implicita è quella di anticipare il rischio e fornire un quadro sintetico e personalizzato dello stato di salute.

Intelligenza artificiale e screening cutaneo

L' utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per l'analisi delle lesioni cutanee rappresenta uno degli ambiti più sviluppati della digital health. Una revisione sistematica ha evidenziato come alcuni modelli di AI raggiungano livelli di stabilità e specificità elevati nel riconoscimento del melanoma in contesti controllati (Raj et al., 2023). Tuttavia, persistono alcune criticità legate all' eterogeneità dei dataset, alla rappresentatività dei fenotipi e alla validazione in contesti reali. Nel caso di Neko Health, la tecnologia può costruire uno strumento utile di triage, ma non sostituisce la valutazione dermatologica specialistica, il collegamento tra screening cutaneo e traiettoria funzionale dell'invecchiamento rimane indiretto.

Rigidità arteriosa e biomarcatori vascolari

La rigidità arteriosa è riconosciuta come indicatore di invecchiamento vascolare e fattore predittivo di eventi cardiovascolari. Una recente meta-analisi ha confermato l'associazione tra valori elevati di PWA (pulse wave velocity) e aumento del rischio di mortalità per tutte le cause (Li et al., 2025). La distinzione tra misurazione e intervento rimane fondamentale, ma la conoscenza del dato non comporta automaticamente una riduzione del rischio, che rimane legata a modifiche dello stile di vita e, in particolare, all' attività fisica strutturata.

Forza di presa e funzione muscolare

Il test di forza di presa è l'elemento più direttamente collegato alla dimensione funzionale, infatti studi su larga scala hanno dimostrato un'associazione significativa tra la forza muscolare e la mortalità cardiovascolare per tutte le cause (Celis-Morales et al., 2018). Ulteriori analisi hanno dimostrato una relazione dose-risposta tra livelli di hand-grip strength e riduzione del rischio di mortalità (López-Bueno et al., 2022). Il biomarcatore, in questo caso, coincide con una misura concreta della funzione muscolare, tuttavia, anche qui emerge una distinzione fondamentale: la misurazione della forza non produce di per se un miglioramento ma il beneficio arriva dall'allenamento.

Esami ematici standard

I pannelli ematici inclusi nel modello, quali HbA1c, glicemia e profilo lipidico, sono strumenti ampiamente validati e supportati da linee guida internazionali nella prevenzione delle patologie cardiometaboliche. La loro utilità clinica è ben documentata, soprattutto in contesti di valutazione del rischio individuale. L'inserimento di questi esami in un check-up rapido e standardizzato solleva alcune questioni, in soggetti asintomatici, la rilevazione di valori lievemente alterati o borderline può generare interpretazioni premature, con il rischio di avviare percorsi diagnostici o interventi non sempre necessari. In assenza di un inquadramento clinico completo e di un follow-up strutturato, il dato di laboratorio rischia di perdere significato contestuale, trasformandosi da strumento di prevenzione a possibile fonte di sovra-medicalizzazione.

Criticità trasversali

Nonostante i singoli moduli, emergono alcune questioni sistemiche:

- il rischio di overdiagnosi e falsi positivi, già descritto in letteratura (Moynihan et al., 2012);

- la possibilità che il check-up venga percepito come valutazione esaustiva dello stato di salute, mentre la prevenzione alla fragilità richiede continuità nel tempo;
- la potenziale creazione di disuguaglianze, trattandosi spesso di privati.

Il modello Neko Health rappresenta un esempio avanzato d' integrazione tecnologica applicata alla prevenzione, ma la sua efficacia in termini di estensione della healthspan dipende dalla capacità di trasformare i dati raccolti in interventi concreti su movimento, nutrizione e gestione di fattori di rischio. Senza un percorso strutturato orientato alla funzione, la longevità digitale rischia di ridursi a una sofisticata raccolta di informazioni, mentre la traiettoria funzionale dell'individuo rimane invariata.

2.4 Opportunità, limiti e rischi sistemici

La diffusione della longevità digitale rappresenta una delle trasformazioni più rilevanti nel panorama contemporaneo della prevenzione. La possibilità di monitorare parametri fisiologici in modo continuo, integrare dati provenienti da diverse fonti e costruire profili personalizzati costituisce senza dubbio un avanzamento tecnologico significativo. Tali strumenti, in ambito preventivo, possono favorire una maggiore consapevolezza individuale e supportare l'identificazione precoce di fattori di rischio. Le opportunità principali riguardano tre fattori: la personalizzazione, il monitoraggio longitudinale e l'integrazione dei dati. La personalizzazione consente di adattare indicazioni e interventi sulla base delle caratteristiche individuali, il monitoraggio nel tempo permette di osservare trend e variazioni, l'integrazione dei dati consente una visione più ampia rispetto al singolo parametro isolato. Questi elementi, in teoria, potrebbero favorire una prevenzione più mirata e tempestiva, ma accanto alle opportunità emergono limiti strutturali. Il primo riguarda la distanza tra misurazione e intervento, infatti, la raccolta sistemica di dati non garantisce automaticamente un

cambiamento comportamentale stabile. Il monitoraggio, senza una guida stabile e senza un percorso strutturato, rischia di rimanere un esercizio descrittivo. La tecnologia può segnalare una deviazione, ma non sostituisce la costruzione attiva della funzione. La disponibilità costante di parametri numerici può trasformare variazioni fisiologiche normali in potenziali indicatori di rischio, contribuendo ad una percezione permanente di vulnerabilità arrivando al rischio della medicalizzazione dell'esperienza quotidiana. La letteratura sull' overdiagnosi ha evidenziato come l'espansione delle pratiche di screening possa condurre all' identificazione di condizioni clinicamente irrilevanti, con conseguenti interventi non necessari (Moynihan, Doust, & Henry, 2012). Questa dinamica, in un contesto di monitoraggio continuo, può amplificarsi. Molti servizi di longevità digitale si collocano in ambito privato e prevedono costi molto elevati. Questo può contribuire a generare diseguaglianze nell' accesso alla prevenzione avanzata, rafforzando una distinzione tra chi può permettersi un monitoraggio tecnologico costante e chi ne resta tagliato fuori. Il rischio culturale più sottile consiste nella progressiva ridefinizione della salute come stato da ottimizzare permanentemente. L'invecchiamento, in questa prospettiva, non è più soltanto un processo biologico da comprendere e gestire, ma una condizione da monitorare e correggere costantemente attraverso indicatori numerici. La longevità digitale rappresenta uno strumento potenzialmente utile, ma non autosufficiente perché il suo valore dipende dalla capacità di integrarsi con interventi concreti sul movimento, sull' allenamento e sullo stile di vita, evitando che la prevenzione venga ridotta a una pratica di sorveglianza permanente. I dispositivi digitali e gli algoritmi predittivi offrono strumenti promettenti per la personalizzazione e il monitoraggio ma sollevano interrogativi sul loro impatto reale sulla healthspan. La misurazione sistematica dei biomarcatori può migliorare la conoscenza del rischio, ma non sostituisce l'intervento comportamentale. La prevenzione efficace richiede continuità, adattamento e competenze specifiche tutti elementi che non possono essere delegati esclusivamente alla tecnologia. In assenza di un'integrazione con percorsi strutturati di attività fisica e promozione dello stile di vita attivo, la longevità digitale rischia di rimanere un'infrastruttura avanzata di raccolta dati, più orientata al controllo che alla trasformazione. Il capitolo successivo approfondirà il rapporto tra evidenza scientifica

e mercato della longevità, con l'obiettivo di distinguere tra interventi supportati dalla letteratura e pratiche sostenute prevalentemente da logiche commerciali.

CAPITOLO III

3 EVIDENZE SCIENTIFICHE E DISALLINEAMENTO CON IL MERCATO DELLA LONGEVITÀ

3.1 Interventi con solida evidenza scientifica

Nel dibattito contemporaneo sulla longevità, il termine “evidenza scientifica” viene spesso utilizzato in modo generico, non tutti gli interventi proposti nel campo dell’anti-aging possiedono lo stesso livello di supporto metodologico. Gli interventi più solidi sono spesso i meno sensazionalistici, infatti se si adottano come criteri di riferimento studi su esiti clinicamente rilevanti come mortalità, incidenza di malattia e disabilità emerge un dato chiaro. Uno degli interventi con maggiore consenso scientifico nella riduzione del rischio di mortalità per tutte le cause è proprio l’attività fisica regolare. Analisi epidemiologiche su larga scala hanno dimostrato una relazione dose-risposta tra livelli di attività fisica e sopravvivenza (Arem et al., 2015; Lee et al., 2012). Effettivamente, non si tratta di protocolli estremi o innovativi, ma di costanza nel tempo. La capacità cardiorespiratoria, espressa ad esempio attraverso il VO_2 , si configura come potente predittore di longevità, infatti, studi longitudinali hanno evidenziato che livelli più elevati di fitness cardiorespiratoria sono associati a una significativa riduzione del rischio di morte prematura (Blair et al., 1989; Kodama et al., 2009). Questo elemento è particolarmente rilevante perché collega la longevità non a un singolo biomarcatore isolato, ma alla capacità integrata dell’organismo di sostenere sforzo e adattamento. Per quanto riguarda l’invecchiamento funzionale, l’allenamento contro resistenza ha mostrato benefici consistenti sulla forza muscolare e sulla prevenzione della disabilità negli anziani (Liu & Latham, 2009). La preservazione della forza, più che l’ottimizzazione di parametri molecolari, rappresenta un indicatore concreto della traiettoria della healthspan. La riduzione della sedentarietà risulta essere un altro aspetto ampiamente consolidato. Evidenze recenti indicano che il tempo trascorso in inattività costituisce un fattore di rischio indipendente per mortalità, anche in soggetti che praticano attività fisica (Ekelund et

al., 2016). La promozione della longevità in salute non dipenda esclusivamente da interventi mirati, ma da un cambiamento strutturale delle abitudini quotidiane. Le principali linee guida internazionali ribadiscono come l'attività fisica rappresenti un pilastro della prevenzione primaria lungo tutto il ciclo di vita (World Health Organization, 2020). È significativo osservare che queste raccomandazioni si fondano su decenni di ricerca consolidata, mentre molte delle proposte più recenti nel mercato della longevità non dispongono dello stesso livello di evidenza su hard outcome. Il primo disallineamento tra evidenza e mercato appare dunque evidente, ciò che è scientificamente più solido tende a essere meno spettacolare. La longevità, nella sua dimensione clinica, si costruisce attraverso adattamenti progressivi e costanti, non attraverso interventi rapidi o tecnologicamente sofisticati.

3.2 Surrogate outcomes e hard outcomes nella ricerca sull'invecchiamento

Nel campo della longevità, numerose proposte terapeutiche si fondano sul miglioramento di biomarcatori intermedi come la riduzione di marker infiammatori, l'incremento di NAD+, la modulazione della lunghezza telomerica o le variazioni epigenetiche che vengono talvolta presentate come indicatori di rallentamento dell'invecchiamento biologico. La relazione tra modificazione di un biomarcatore e miglioramento di outcome clinici rimane spesso indiretta. La distinzione tra surrogate outcomes e hard outcomes è fondamentale. I surrogate outcomes rappresentano indicatori biologici potenzialmente associati al rischio di malattia. Gli hard outcomes includono mortalità, incidenza di eventi clinici maggiori, perdita di autonomia o qualità della vita. Numerosi autori hanno evidenziato come l'eccessiva fiducia nei surrogate endpoints possa condurre a sovrastimare l'efficacia di interventi non ancora validati su esiti clinicamente significativi (Ioannidis, 2016). Nel contesto dell'anti-

aging, il rischio è quello di interpretare variazioni di laboratorio come prove di “ringiovanimento” sistemico. L’ invecchiamento è un processo multifattoriale e sistemico, quindi la modificazione isolata di un parametro non implica necessariamente un cambiamento nella traiettoria funzionale. La traslazione di risultati da modelli animali all’ uomo crea ulteriori problemi, molti interventi presentati come promettenti nella modulazione dell’ invecchiamento derivano da studi preclinici o su piccoli campioni, con follow-up limitati. La generalizzazione di tali risultati alla popolazione generale richiede cautela metodologica. La funzione fisica e la capacità motoria rappresentano indicatori più immediatamente rilevanti per la valutazione della *healthspan*. La preservazione della forza, dell’ equilibrio e della capacità cardiorespiratoria costituisce un outcome tangibile direttamente collegato alla qualità della vita. Pertanto, l’ analisi critica degli interventi per la longevità dovrebbe privilegiare studi che dimostrino benefici concreti su tali dimensioni, piuttosto che su biomarcatori isolati.

3.3 Interventi con evidenza limitata o controversa

Il panorama della longevità, accanto agli interventi supportati da evidenze consolidate su mortalità e funzione fisica, include numerose proposte terapeutiche e tecnologiche la cui efficacia rimane oggetto di dibattito. Questi interventi condividono spesso una caratteristica comune: risultati promettenti su biomarcatori, modelli animali o parametri intermedi, ma assenza di evidenze robuste su esiti clinicamente rilevanti nell’ uomo.

3.3.1 NAD⁺ e suoi precursori (NMN, NR)

Il NAD⁺ (nicotinamide adenina dinucleotide) è un coenzima centrale nel metabolismo cellulare e nella regolazione della funzione mitocondriale. Studi preclinici hanno mostrato che il declino dei livelli di NAD⁺ è associato a processi legati all'invecchiamento e che la supplementazione con nicotinamide riboside (NR) o nicotinamide mononucleotide (NMN) può migliorare parametri metabolici in modelli animali (Yoshino, Baur, & Imai, 2018). L'evidenza è però limitata negli esseri umani. Gli studi clinici su NR hanno evidenziato aumenti dei livelli di NAD⁺ e alcune modificazioni metaboliche, ma senza dimostrare effetti su mortalità, disabilità o estensione della healthspan (Elhassan et al., 2019). Le dimensioni campionarie ridotte e la breve durata del follow-up rendono difficile trarre conclusioni definitive. Una base biologica plausibile esiste ma l'efficacia clinica dei precursori del NAD⁺ nella modulazione dell'invecchiamento umano rimane da dimostrare.

3.3.2 Farmaci “per la longevità”: metformina, rapamicina e senolitici

Metformina

La metformina, un farmaco di prima linea nel trattamento del diabete di tipo 2, è stata proposta come potenziale modulatore dell'invecchiamento sulla base di studi osservazionali. Un'analisi retrospettiva ha suggerito che soggetti diabetici trattati con metformina possano presentare una sopravvivenza comparabile o talvolta superiore a quella di soggetti non diabetici (Bannister et al., 2014). È vero che tali dati non derivano da studi randomizzati su popolazioni sane e non dimostrano un effetto causale diretto sull'estensione della vita. Il trial TAME (Targeting Aging with Metformin), progettato per valutare l'effetto della metformina su esiti legati all'invecchiamento, è stato proposto ma non ha ancora fornito risultati conclusivi.

Rapamicina e inibizione della via mTOR

La rapamicina ha mostrato un prolungamento della lifespan in modelli murini (Harrison et al., 2009). L'inibizione della via mTOR è considerata un meccanismo potenzialmente coinvolto nella modulazione dell'invecchiamento. Negli esseri umani, tuttavia, l'utilizzo cronico di rapamicina è associato a effetti collaterali, tra cui immunosoppressione e alterazioni metaboliche. Studi clinici su derivati (rapalogs) hanno mostrato alcuni effetti immunomodulatori in soggetti anziani (Mannick et al., 2014), ma non esistono evidenti dimostrazioni di estensione della vita o prevenzione della fragilità.

Senolitici

I senolitici sono farmaci progettati per eliminare cellule senescenti, ritenute coinvolte nei processi di invecchiamento. Studi preclinici suggeriscono benefici su parametri funzionali in modelli animali (Kirkland & Tchkonja, 2017). Gli studi clinici sull'uomo sono ancora preliminari e non esistono evidenze su outcome clinici a lungo termine.

3.3.3 Peptidi e modulazione dell'invecchiamento

I peptidi, brevi catene di amminoacidi con funzione di segnalazione biologica, rappresentano una delle aree emergenti più studiate nella ricerca sull'invecchiamento. I mitochondrial-derived peptides (MDPs), tra cui *humanin* e *MOTS-c*, hanno mostrato un potenziale ruolo nella regolazione dello stress ossidativo, nel metabolismo energetico e nei processi di senescenza cellulare (Kim et al., 2020; Miller et al., 2022). Ulteriori studi hanno approfondito il ruolo degli MDP nel mantenimento dell'omeostasi metabolica. MOTS-c, ad esempio, è stato associato a miglioramento della sensibilità insulinica e a protezione contro lo stress metabolico in modelli animali anziani (Reynolds et al., 2021). Studi pubblicati su *Aging Cell* e *Nature Communications* hanno suggerito che MOTS-c possa modulare l'espressione genica nucleare attraverso meccanismi retrogradi mitocondrio-nucleo, influenzando pathway legati alla risposta allo stress cellulare e alla regolazione energetica. Humanin, invece, è stato studiato per il suo potenziale effetto citoprotettivo, in particolare nel contesto

neurodegenerativo e cardiovascolare. Livelli circolanti di humanin risultano ridotti con l'età e associati a maggiore vulnerabilità metabolica (Yen et al., 2022). In questo caso, le evidenze cliniche derivano prevalentemente da studi osservazionali o modelli sperimentali. La ricerca sui peptidi senolitici ha acquisito maggiore attenzione, composti mirati alla rimozione selettiva delle cellule senescenti hanno mostrato miglioramenti funzionali in modelli murini, inclusa la riduzione dell'infiammazione sistemica e il miglioramento della funzione fisica (Kirkland & Tchkonja, 2017; Xu et al., 2018). La traduzione clinica nell'uomo è ancora in fase iniziale, con studi pilota e campioni ridotti. Un aspetto emergente della letteratura recente riguarda la potenziale interazione tra peptidi e funzione muscolare. Alcuni lavori suggeriscono che MOTS-c possa influenzare la performance fisica e l'adattamento all'esercizio in modelli sperimentali (Reynolds et al., 2021), aprendo la possibilità di un'interazione tra farmacologia peptidica e intervento motorio, tali evidenze non sono ancora supportate da trial clinici randomizzati su larga scala. Nel complesso, mentre i peptidi rappresentano una frontiera promettente nella biologia dell'invecchiamento e offrono un razionale molecolare coerente con la modulazione dei pathway mitocondriali e dello stress cellulare, la loro applicazione clinica nella promozione della longevità resta attualmente sperimentale. La distanza tra meccanismo biologico e beneficio clinicamente dimostrato rimane un punto centrale nella valutazione del loro potenziale ruolo nella healthspan. Nel futuro prossimo i peptidi saranno caratterizzati da una crescita esponenziale perché rappresentano una rivoluzione nella medicina.

3.3.4 Farmaci metabolici emergenti e funzione muscolare

Negli ultimi anni, i farmaci agonisti del recettore del GLP-1 (ormone intestinale), tra cui la semaglutide (peptide), hanno acquisito crescente rilevanza nel contesto della gestione dell'obesità e del rischio cardiometabolico. Nonostante non siano stati sviluppati come terapie "anti-aging", il loro impatto su fattori di rischio associati alla mortalità li rende indirettamente rilevanti nel dibattito sulla longevità. La semaglutide ha dimostrato una significativa riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori nei soggetti con diabete di tipo 2 ad alto rischio (Marso et al., 2016). Successivamente, il trial STEP 1 ha evidenziato una riduzione sostanziale del peso corporeo in soggetti con

sovrappeso o obesità, con una perdita media superiore al 10% del peso iniziale (Wilding et al., 2021). Metabolicamente la riduzione del peso corporeo e del rischio cardiovascolare rappresenta un potenziale beneficio in termini di estensione della healthspan, considerando il ruolo centrale delle patologie cardiometaboliche nella mortalità. Un aspetto rilevante riguarda la composizione della perdita ponderale (riduzione massa corporea totale). Studi di composizione corporea hanno evidenziato che una quota della riduzione di peso indotta dai GLP-1 agonisti può includere perdita di massa magra, in assenza di un adeguato stimolo meccanico (Rubino et al., 2021). Questo elemento introduce una questione centrale nel contesto della longevità funzionale, la riduzione del peso corporeo non coincide necessariamente con il mantenimento della capacità muscolare. In assenza di un programma strutturato di allenamento contro resistenza, la perdita di massa magra potrebbe compromettere la funzione neuromuscolare nel lungo periodo. Attualmente non esistono evidenze che dimostrino un effetto diretto della semaglutide sull'estensione della lifespan o sulla prevenzione della fragilità, infatti il suo beneficio appare principalmente mediato dalla riduzione dei fattori di rischio cardiometabolico. I GLP-1 agonisti rappresentano uno strumento terapeutico utile in soggetti selezionati, ma non sostituiscono l'intervento motorio strutturato. L'integrazione tra farmacoterapia metabolica e allenamento potrebbe costituire una strategia più coerente con la preservazione della funzione muscolare e con l'obiettivo di estensione della healthspan. Accanto alla semaglutide, altri farmaci metabolici di nuova generazione hanno mostrato risultati rilevanti nella riduzione del peso corporeo e del rischio cardiovascolare. La tirzepatide, agonista duale dei recettori GIP e GLP-1, ha dimostrato una riduzione ponderale ancora più marcata rispetto ai GLP-1 agonisti tradizionali, con decrementi medi superiori al 20% del peso iniziale in studi clinici controllati (Jastreboff et al., 2022). Dal punto di vista cardiometabolico, tali risultati sono di indubbia rilevanza perché la riduzione della massa grassa viscerale, del carico glicemico e della pressione arteriosa rappresentano un beneficio concreto in termini di prevenzione primaria e secondaria delle patologie cardiovascolari. La perdita di peso indotta dalla tirzepatide, analogamente a quanto osservato per la semaglutide, include una quota di massa magra. Studi di analisi della composizione corporea indicano che in assenza di intervento motorio strutturato, la riduzione della massa corporea può comportare una diminuzione della massa

muscolare (Jastreboff et al., 2022). Questo dato solleva una questione centrale nel contesto della longevità funzionale, la riduzione del peso corporeo non equivale automaticamente a un miglioramento della capacità adattativa dell'organismo. Allo stesso modo gli inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio di tipo 2 (SGLT2) sono ampiamente utilizzati nella gestione del diabete e dell'insufficienza cardiaca, questi farmaci hanno dimostrato una significativa riduzione della mortalità cardiovascolare e delle ospedalizzazioni per scompenso cardiaco (Zinman et al., 2015). Il loro meccanismo, basato sull'aumento dell'escrezione urinaria di glucosio e sulla modulazione del metabolismo energetico, comporta un miglioramento del profilo cardiometabolico complessivo. L'effetto sulla funzione muscolare rimane secondario e indirettamente mediato dalla riduzione del carico patologico. Non esistono evidenze che dimostrino un miglioramento diretto della forza o della performance neuromuscolare. Per quanto riguarda la longevità, emerge una distinzione concettuale rilevante, i farmaci metabolici possono ridurre il rischio e migliorare parametri clinici, ma non sostituiscono lo stimolo meccanico necessario per mantenere la funzione muscolare. L'adattamento neuromuscolare richiede carico progressivo e attivazione delle vie anaboliche, elementi non replicabili attraverso farmacoterapia isolata. L'integrazione tra intervento farmacologico e programma di allenamento strutturato rappresenta una strategia potenzialmente più coerente con l'obiettivo di preservare la healthspan. La riduzione del peso corporeo indotta farmacologicamente può essere orientata verso un miglioramento qualitativo della composizione corporea solo in presenza di stimolo contro resistenza, capace di preservare o incrementare la massa magra. Sebbene i farmaci metabolici di nuova generazione rappresentino un'evoluzione significativa nella gestione del rischio cardiometabolico, il loro ruolo nella promozione della longevità funzionale deve essere interpretato come complementare, non sostitutivo, dell'intervento motorio.

3.3.5 Ossigenoterapia iperbarica

La camera iperbarica nasce tra il tredicesimo e il quattordicesimo secolo per terapie polmonari, evolvendosi poi nel 1854 per curare la "malattia dei cassoni" (malattia da decompressione) nei lavoratori subacquei. Negli ultimi anni, l'ossigenoterapia

iperbarica (Hyperbaric Oxygen Therapy, HBOT) ha suscitato crescente interesse nel contesto della ricerca sull'invecchiamento biologico. Tradizionalmente utilizzata per il trattamento di ulcere croniche, intossicazioni da monossido di carbonio e patologie ischemiche, l'HBOT è stata recentemente oggetto di studi che ne esplorano il potenziale effetto su marcatori cellulari dell'invecchiamento. Uno studio prospettico condotto su adulti sani anziani ha riportato un aumento significativo della lunghezza dei telomeri nei linfociti periferici e una riduzione delle cellule senescenti in seguito a protocolli ripetuti di esposizione iperbarica (Hachmo et al., 2020). Tali risultati hanno attirato attenzione poiché la lunghezza telomerica e l'accumulo di cellule senescenti sono considerati indicatori chiave del processo di invecchiamento cellulare. Revisioni recenti suggeriscono che l'HBOT possa modulare l'espressione genica correlata a stress ossidativo, angiogenesi e funzione mitocondriale, contribuendo potenzialmente a un miglioramento della plasticità tissutale (Garber, 2025). Si ipotizza inoltre un effetto sulla neuroplasticità e sulla microcircolazione cerebrale, aprendo prospettive nell'ambito del mantenimento della funzione cognitiva. Gli studi disponibili presentano campioni relativamente ridotti, protocolli eterogenei e un focus prevalente su biomarcatori intermedi piuttosto che su outcome clinicamente rilevanti come mortalità, prevenzione della fragilità o miglioramento della funzione fisica a lungo termine. Attualmente non esistono trial longitudinali su larga scala che dimostrino un impatto diretto dell'HBOT sull'estensione della healthspan nella popolazione generale. Revisioni critiche sottolineano che le evidenze attuali non sono sufficienti per raccomandare l'ossigenoterapia iperbarica come intervento anti-aging nella popolazione generale (Hadanny & Efrati, 2021). La camera iperbarica rappresenta un ambito di ricerca promettente e biologicamente plausibile, ma ancora in fase di consolidamento. L'interesse scientifico crescente suggerisce un potenziale ruolo integrativo nei protocolli di medicina rigenerativa, pur richiedendo ulteriori evidenze per definirne l'efficacia clinica nel contesto della longevità.

3.3.6 Sauna

Studi osservazionali finlandesi hanno evidenziato un'associazione tra frequenza di utilizzo della sauna e riduzione della mortalità cardiovascolare (Laukkanen et al.,

2015). Tali studi non dimostrano un nesso causale diretto e non consentono di isolare l'effetto della sauna da altri fattori comportamentali (attività fisica, dieta, contesto socioeconomico). Revisioni sistematiche indicano benefici cardiovascolari potenziali, ma evidenziano la necessità di ulteriori studi randomizzati per confermare effetti su esiti clinici duri (Hussain & Cohen, 2018).

3.3.7 Crioterapia

La crioterapia è spesso proposta come strumento di riduzione dell'infiammazione e miglioramento del recupero muscolare. Una revisione Cochrane, revisione sistematiche ad alto rigore metodologico, ha evidenziato benefici limitati e prevalentemente legati alla percezione del dolore post-esercizio, senza evidenze su effetti sistemici a lungo termine (Costello et al., 2015). Non esistono dati che dimostrino un impatto della crioterapia sull'estensione della lifespan o sulla prevenzione della fragilità.

3.3.8 Terapia con luce rossa (photobiomodulation)

La fotobiomodulazione è stata studiata per effetti locali su guarigione tissutale e infiammazione. Alcuni studi suggeriscono meccanismi plausibili a livello mitocondriale ma le evidenze su effetti sistemici e duraturi nell'uomo restano limitate (Hamblin, 2017). Anche in questo caso, il passaggio da applicazione locale a promessa anti-aging globale non è supportato da trial clinici dimostrati.

3.3.9 Studi su animali e limiti di traslazione

Una parte significativa della ricerca sull'invecchiamento si basa su modelli animali. Sebbene tali studi siano fondamentali per comprendere meccanismi biologici, la loro generalizzazione all'uomo richiede cautela. Numerosi interventi che hanno mostrato effetti di prolungamento della vita in roditori non hanno prodotto risultati equivalenti

negli esseri umani. Come evidenziato da Ioannidis (Ioannidis, 2016), la traslazione dalla ricerca preclinica alla pratica clinica è uno dei principali punti critici della medicina contemporanea.

3.4 Biohacking e promesse non validate

Negli ultimi anni, il tema della longevità ha progressivamente oltrepassato i confini della ricerca biomedica per entrare nella sfera culturale e commerciale. L'estensione della vita non viene più presentata soltanto come obiettivo sanitario, ma come progetto individuale di ottimizzazione permanente. In questo contesto si inserisce il fenomeno del biohacking, un insieme di pratiche volte a migliorare le performance biologiche attraverso interventi tecnologici, nutrizionali o farmacologici. Il biohacking si fonda su un presupposto implicito, ovvero il corpo può essere continuamente migliorato, misurato e perfezionato. Questa visione si inserisce in una più ampia cultura della performance, nella quale salute e produttività tendono a sovrapporsi (Ruckenstein & Pantzar, 2017). L'invecchiamento, in questa prospettiva, non è più un processo fisiologico da comprendere e gestire, ma una condizione da contrastare attivamente attraverso strategie di ottimizzazione. Per questo si è sviluppata una crescente commercializzazione della salute. Il mercato della longevity propone protocolli, dispositivi e integratori che promettono di rallentare l'invecchiamento o estendere la vita in salute. La salute diventa così oggetto di consumo e investimento individuale, in un contesto che alcuni autori definiscono medical consumerism (Conrad, 2007). In tale paradigma, il paziente si trasforma in consumatore e la prevenzione in prodotto. A riguardo uno dei problemi è l'uso selettivo dei dati scientifici, infatti risultati preliminari (spesso derivanti da studi su modelli animali o su biomarcatori intermedi) vengono presentati come prove di efficacia sistemica. La distinzione tra ricerca esplorativa e validazione clinica tende a sfumare nel discorso mediatico. Il problema non risiede nell'esistenza della ricerca, ma nell'anticipazione commerciale dei risultati

preliminari. La promessa di estensione della vita assume una dimensione aspirazionale, la longevità viene rappresentata come obiettivo raggiungibile attraverso un insieme di pratiche di auto-ottimizzazione. Questa narrativa rischia di trasferire interamente sull'individuo la responsabilità della propria traiettoria biologica, riducendo la complessità dell'invecchiamento a una sequenza di scelte personali. L'idea di salute come performance permanente può generare una tensione continua tra standard ideali e realtà biologica. Il rischio non è soltanto quello di sovrastimare l'efficacia di alcuni interventi, ma di ridefinire il concetto stesso di invecchiamento in termini di deviazione da un ideale ottimale. La sfida non consiste nel rifiutare l'innovazione, ma nel distinguere tra progresso scientifico e narrazione commerciale. La longevità come progetto culturale può essere legittima, ciò che richiede cautela è l'uso della scienza come strumento di legittimazione di promesse non ancora consolidate. Il disallineamento tra solidità dell'evidenza scientifica e intensità della promozione commerciale può essere rappresentato in forma schematica come illustrato nella Figura X. Lo schema non ha valore quantitativo, ma intende evidenziare una tendenza ricorrente nel mercato della longevità.

Relazione concettuale tra livello di evidenza scientifica disponibile e intensità della promozione commerciale nel mercato della longevità (elaborazione personale). Come evidenziato nella Figura X, gli interventi supportati da evidenti dimostrazioni su outcome clinicamente rilevanti, quali attività fisica regolare e allenamento contro resistenza, tendono a ricevere una promozione commerciale relativamente limitata rispetto a pratiche caratterizzate da evidenze preliminari o basate prevalentemente su biomarcatori intermedi. Interventi quali NAD⁺, peptidi o ossigenoterapia iperbarica, al contrario, mostrano una maggiore intensità comunicativa a fronte di un livello di evidenza clinica ancora in evoluzione. Lo scopo di tale rappresentazione non è negare il valore della ricerca innovativa, ma sottolineare la distanza che talvolta si crea tra

sviluppo scientifico e promesse commerciali. Questo squilibrio tra evidenza e comunicazione rappresenta uno dei nodi centrali del fenomeno longevity contemporaneo e costituisce il punto di partenza per l'analisi del rapporto tra scienza e marketing nel paragrafo seguente.

3.5 Il divario tra evidenza scientifica e comunicazione commerciale

Il rapporto tra evidenza scientifica e comunicazione commerciale rappresenta uno dei nodi centrali nel dibattito contemporaneo sulla longevità. La produzione scientifica segue tempi e criteri rigorosi quali la formulazione di ipotesi, gli studi sperimentali, la revisione tra pari e la replicabilità. La comunicazione commerciale, al contrario, risponde a logiche di mercato, visibilità e differenziazione del prodotto. L'invecchiamento stesso, pur essendo un fenomeno biologico universale, tende ad essere descritto come condizione suscettibile di ottimizzazione permanente. Questa problematica non è esclusiva del settore della longevità, ma si inserisce in un processo più ampio di medicalizzazione della società, in cui condizioni fisiologiche e processi naturali vengono progressivamente reinterpretati in chiave clinica o migliorativa (Conrad, 2007). La crescente partecipazione attiva del cittadino-consumatore alle decisioni sanitarie ha favorito lo sviluppo del cosiddetto medical consumerism, nel quale la salute diventa oggetto di scelta, investimento e consumo (Clarke, Shim, Mamo, Fosket, & Fishman, 2003). Il confine tra informazione scientifica e messaggio promozionale in realtà può diventare meno evidente. La narrativa della longevità spesso enfatizza i risultati preliminari o i miglioramenti sui biomarcatori intermedi, presentandoli come segnali di progresso sistemico. Come discusso nei paragrafi precedenti, la traduzione di dati sperimentali in benefici clinicamente rilevanti richiede tempo, replicazione e validazione metodologica (Ioannidis, 2016). L'anticipazione commerciale dei risultati preliminari costituisce uno degli elementi critici del fenomeno longevity. Il problema non risiede nell'innovazione in sé, né nella legittimità

del mercato della salute, ma nell'asimmetria tra solidità dell'evidenza e intensità della comunicazione, infatti quando la promozione supera il livello di validazione clinica il rischio è quello di alimentare aspettative non proporzionate ai dati disponibili. La valutazione critica dell'evidenza diventa uno strumento essenziale per orientare le priorità, infatti se l'obiettivo è l'estensione della healthspan, la gerarchia degli interventi deve riflettere la qualità delle prove disponibili, piuttosto che il loro impatto mediatico o commerciale. L'analisi delle evidenze disponibili evidenzia una distanza significativa tra solidità scientifica e intensità della promozione nel campo della longevità. Gli interventi supportati da dati dimostrati sulla mortalità, la disabilità e la qualità della vita risultano spesso caratterizzati da semplicità strutturale e continuità nel tempo. Al contrario, molte delle pratiche più innovative e mediaticamente visibili si fondano su risultati preliminari, biomarcatori intermedi o studi preclinici. La distinzione tra surrogate outcomes e hard outcomes rappresenta un criterio fondamentale per orientare la valutazione critica delle proposte anti-aging. La modificazione di un parametro biologico non implica automaticamente un miglioramento della traiettoria funzionale dell'invecchiamento, infatti la gerarchia delle evidenze non coincide sempre con la gerarchia della visibilità. Il fenomeno del biohacking e la crescente commercializzazione della salute contribuiscono a ridefinire culturalmente il concetto di invecchiamento trasformandolo in un processo da ottimizzare costantemente. L'innovazione tecnologica e farmacologica richiede tempi di validazione che non sempre coincidono con le dinamiche comunicative del mercato. L'estensione della healthspan non può essere interpretata come risultato automatico dell'adozione di strumenti tecnologici o molecole emergenti ma la valutazione della longevità richiede un criterio funzionale e clinicamente rilevante, capace di distinguere tra promesse teoriche e benefici concreti. Il capitolo successivo approfondirà la dimensione biologica e applicativa dell'intervento motorio strutturato, analizzando il ruolo del muscolo come nodo centrale nella costruzione della qualità della vita nel tempo.

CAPITOLO IV

4 IL MUSCOLO COME CENTRO BIOLOGICO DELLA LONGEVITÀ

4.1 Il tessuto muscolare come organo endocrino e sistema di adattamento biologico

La comprensione contemporanea del muscolo scheletrico ha superato definitivamente la visione puramente meccanica che lo identificava come semplice generatore di movimento. Il muscolo, oggi, è riconosciuto come un organo metabolico ed endocrino complesso in grado di influenzare sistemi fisiologici distanti attraverso una rete articolata di segnali biochimici. Questo cambio di pensiero riguardo la longevità è fondamentale, infatti non si tratta più di considerare la forza come un indicatore isolato, ma di interpretare il muscolo come centro regolatore dell'equilibrio sistemico. La secrezione di miochine rappresenta uno dei meccanismi principali attraverso cui il muscolo esercita la propria funzione endocrina. Pedersen e Febbraio (2008) hanno descritto il muscolo come “secretory organ”, rimarcando come l'attività contrattile induca il rilascio di mediatori in grado di modulare il metabolismo glucidico e lipidico, influenzare la sensibilità insulinica e contribuire alla regolazione dell'infiammazione sistemica. Le citochine sono rilasciate in contesti patologici, le miochine invece, sono associate all'esercizio e presentano un profilo funzionale adattativo. Il muscolo non produce un segnale costante, ma un segnale dipendente dallo stimolo, infatti l'intensità, la durata, la frequenza e la modalità dell'allenamento modificano la risposta endocrina. Nella letteratura di Severinsen e Pedersen (2020) si evidenzia il concetto di muscle-organ crosstalk come di un sistema dinamico nel quale il muscolo dialoga con fegato, tessuto adiposo e sistema immunitario in modo bidirezionale. La perdita di massa e qualità muscolare riduce questa capacità comunicativa, compromettendo la regolazione sistemica. Il muscolo scheletrico, dal punto di vista metabolico, è il principale sito di captazione periferica del glucosio insulino-mediata, l'insulina stimola la traslocazione dei trasportatori GLUT4 sulla membrana cellulare, permettendo al glucosio di entrare nel muscolo per essere ossidato o accumulato come

glicogeno. La riduzione della massa muscolare è associata a un peggioramento della sensibilità insulinica e a un aumento del rischio di diabete di tipo 2 (DeFronzo & Tripathy, 2009). Questo non va interpretato solo in chiave patologica, ma anche in chiave preventiva: preservare il muscolo significa mantenere un regolatore primario dell'omeostasi energetica. Un altro aspetto centrale riguarda la funzione mitocondriale, infatti il muscolo rappresenta uno dei tessuti con maggiore densità mitocondriale dell'organismo. Studi condotti su popolazioni anziane hanno dimostrato un declino progressivo della funzione mitocondriale con l'età, associato a riduzione della capacità ossidativa e aumento della fatica (Short et al., 2005). L'allenamento, anche in età avanzata, è in grado di stimolare la biogenesi mitocondriale attraverso l'attivazione del coattivatore PGC-1 α (Little et al., 2011). Il mantenimento della funzione mitocondriale non è un dettaglio biochimico, ma un determinante della capacità adattativa globale, un muscolo metabolicamente efficiente contribuisce a sostenere una maggiore resilienza sistemica agli stress fisiologici. L'invecchiamento può essere considerato anche come riduzione progressiva della capacità di adattamento in quanto il muscolo allenato rappresenta un fattore di stabilizzazione biologica. Un ulteriore elemento, meno discusso ma rilevante, è il ruolo del muscolo nella regolazione dell'infiammazione cronica di basso grado. La letteratura sull'immunometabolismo evidenzia come l'attività muscolare modifichi il profilo delle citochine circolanti, contribuendo a un ambiente sistemico meno pro-infiammatorio (Severinsen & Pedersen, 2020). La perdita muscolare non rappresenta soltanto un fenomeno estetico o funzionale, ma un evento sistemico. La sarcopenia può essere interpretata come riduzione della capacità endocrina e adattativa del muscolo. La funzione endocrina muscolare è un processo integrato, che richiede stimoli ripetuti e programmazione strutturata, infatti non esiste una singola mioquina responsabile della longevità, né un biomarcatore isolato capace di spiegare l'intero fenomeno. L'allenamento non produce un effetto acuto miracoloso, ma una modulazione progressiva e cumulativa dei sistemi regolatori. In sintesi, il muscolo non è soltanto un indicatore della salute, ma un generatore attivo di equilibrio biologico, quindi preservarne la funzione significa preservare una piattaforma adattativa che sostiene il metabolismo, il sistema cardiovascolare e la capacità di risposta agli stress.

4.2 Miochine, metabolismo e infiammazione: integrazione sistemica e adattamento

La contrazione muscolare induce il rilascio di numerose molecole segnale, tra cui l'interleuchina-6 (IL-6), le irisine, le miofibrille-derived peptides e i fattori angiogenici. La distinzione dell'IL-6 rilasciata in contesto esercizio-dipendente rispetto a quella associata agli stati infiammatori cronici è fondamentale. La prima agisce come miochina regolatoria, stimolando l'ossidazione lipidica e migliorando la sensibilità insulinica, la seconda è implicata nei processi patologici (Pedersen, 2017). Questa distinzione è cruciale perché evita l'errore concettuale di associare automaticamente l'aumento di una citochina a un fenomeno negativo. Durante l'attività fisica, l'aumento transitorio di IL-6 rappresenta uno stimolo adattativo, infatti la risposta infiammatoria indotta dall'esercizio è acuta, controllata e funzionale alla riorganizzazione metabolica. L'irisina (derivata dal clivaggio della proteina FNDC5) oltre alla IL-6 sono state oggetto di ampio interesse per il loro potenziale ruolo nella trasformazione del tessuto adiposo bianco in tessuto adiposo beige e nella regolazione energetica (Boström et al., 2012). La letteratura sull'irisina è ancora in evoluzione e presenta risultati importanti e il suo studio ha contribuito a consolidare il concetto di asse muscolo-metabolismo. La funzione endocrina del muscolo si inserisce in un quadro più ampio definito immunometabolismo, cioè l'interazione tra sistema immunitario e metabolismo energetico. La letteratura evidenzia come l'attività fisica moduli l'attività delle cellule immunitarie e il profilo citochinico circolante, contribuendo a un ambiente sistemico meno favorevole alla cronicizzazione dell'infiammazione (Gleeson et al., 2011). Il muscolo non agisce isolatamente ma come parte di una rete regolatoria che coinvolge fegato, tessuto adiposo e sistema cardiovascolare, infatti la riduzione della massa e della qualità muscolare comporta un'alterazione di questo equilibrio, con aumento della vulnerabilità metabolica.

4.2.1 Muscolo e cervello: comunicazione neurotrofica

L'interazione tra muscolo e sistema nervoso centrale è un aspetto particolarmente rilevante per il concetto di longevità. L'attività fisica è associata a un aumento del BDNF, fattore neurotrofico coinvolto nella plasticità sinaptica e nella memoria (Erickson et al., 2011). L'incremento del BDNF indotto dall'esercizio contribuisce alla

neurogenesi ippocampale, come dimostrato da studi longitudinali su popolazioni anziane. Il collegamento muscolo-cervello non è soltanto funzionale ma anche molecolare. Alcuni autori hanno proposto che miochine e metaboliti derivati dall'esercizio possano attraversare la barriera emato-encefalica e modulare direttamente la funzione neuronale (Wrann et al., 2013). Studi più recenti sperimentali suggeriscono che queste miochine generate dalla contrazione muscolare tra cui BDNF, irisina, catepsina B (CTSB), IL-6 e IGF-1 possono superare la barriera emato-encefalica e modulare direttamente la funzione neuronale (Rai, 2024) (De Asis, 2023). Questa interazione favorisce processi di neurogenesi, plasticità sinaptica, memoria e adattamento cognitivo, rappresentando uno degli aspetti biologici attraverso cui l'esercizio fisico influenza positivamente la salute del cervello. L'evidenza complessiva suggerisce che la funzione muscolare abbia ripercussioni dirette sulla resilienza cognitiva.

4.2.2 Adattamento cronico vs intervento acuto

L'azione del muscolo endocrino si fonda su stimoli ripetuti e adattamenti cronici. L'allenamento produce una rimodellazione progressiva dei sistemi regolatori, non un singolo picco molecolare. La differenza tra stimolo acuto e adattamento cronico rappresenta uno dei punti centrali della distinzione tra approccio funzionale e approccio basato su singolo biomarcatore. La longevità non deriva da un singolo evento biologico, ma dalla reiterazione di adattamenti nel tempo.

4.3 Attività fisica, prevenzione della sarcopenia e qualità della vita

Se il muscolo rappresenta il centro biologico della longevità, l'intervento non può essere generico. La prevenzione riguardante la perdita funzionale richiede una programmazione strutturata, coerente con le linee guida internazionali e fondata su principi di adattamento progressivo. Le linee guida dell'American College of Sports

Medicine (ACSM) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) raccomandano per gli adulti e gli anziani:

- almeno 150–300 minuti/settimana di attività aerobica moderata oppure 75–150 minuti/settimana di attività vigorosa
- esercizi di forza per i principali gruppi muscolari almeno 2 volte a settimana
- esercizi di equilibrio e mobilità negli anziani a rischio di caduta

(World Health Organization, 2020; ACSM Position Stand, 2018)

Queste raccomandazioni non sono casuali ma derivano da decenni di studi prospettici che correlano livelli di attività fisica a riduzione di mortalità e declino funzionale.

4.3.1 Allenamento contro resistenza: struttura e progressione

L'allenamento di forza rappresenta lo stimolo primario per contrastare la sarcopenia, l'efficacia dipende da parametri ben definiti:

- intensità adeguata (40–80% 1RM in base al livello del soggetto)
- 2–3 serie per esercizio
- coinvolgimento dei principali gruppi muscolari
- progressione del carico nel tempo

Le linee guida ACSM sottolineano l'importanza del sovraccarico progressivo e della periodizzazione anche nelle persone anziana (Fragala et al., 2019). Non si tratta di “fare pesi”, ma al contrario di stimolare adattamenti neuromuscolari e strutturali in modo continuo.

4.3.2 Capacità cardiorespiratoria e funzione sistemica

La capacità cardiorespiratoria è un indicatore indipendente di rischio cardiovascolare e mortalità. Studi epidemiologici mostrano che un miglioramento di 1 MET (Metabolic Equivalent of Task) nella capacità aerobica è associato a una significativa riduzione del rischio di morte prematura (Myers et al., 2002).

L'allenamento aerobico regolare migliora:

- funzione endoteliale
- efficienza mitocondriale
- controllo pressorio
- metabolismo glucidico

La combinazione tra forza e aerobica è risultata più efficace rispetto ai singoli interventi isolati nel migliorare performance globale e qualità della vita negli anziani (Cadore & Izquierdo, 2018).

4.3.3 Il modello integrato LONGAGE (Vagali, 2019)

Nel contributo pubblicato su *Life Research*, Vagali (2019) propone un modello pratico basato su tre fondamenti: **Forza, Fiato e Flex**. La rilevanza del modello non sta semplicemente nella combinazione di forza, di capacità aerobica e di mobilità, ma nella logica che regola la sequenza e l'integrazione di questi aspetti. L'allenamento contro resistenza è prioritario, in linea con la fisiologia dell'adattamento neuromuscolare. La forza è la base della funzione motoria e rappresenta il principale stimolo per contrastare la perdita qualitativa del tessuto muscolare legata all'età. La ricerca evidenzia come la riduzione di forza spesso preceda la perdita di massa e sia strettamente correlata al declino funzionale (Clark & Manini, 2008). Tuttavia in presenza di meccanismi di compensazione neurale, una riduzione del volume muscolare può inizialmente non associarsi a un calo della forza, ma rappresentare un indicatore precoce di un successivo decadimento funzionale. Intervenire primariamente sullo stimolo meccanico consente di preservare il reclutamento neuromotorio, la stabilità articolare e la capacità di generare carico. Molecolarmente l'allenamento contro resistenza attiva le vie anaboliche intracellulari, in particolare il pathway mTOR, promuovendo la sintesi proteica muscolare e contrastando l'anabolic resistance tipica dell'invecchiamento (Phillips, 2014). Questo stimolo iniziale non porta soltanto a cambiamenti strutturali, ma crea anche le condizioni fisiologiche per un miglioramento generale. Un ulteriore elemento che giustifica la priorità della componente di forza riguarda l'impatto sulla composizione corporea, infatti l'attivazione muscolare intensa determina un incremento del dispendio energetico post-esercizio (EPOC) e contribuisce all'aumento del tessuto metabolicamente attivo. Il muscolo è il principale sito di ossidazione dei substrati energetici, quindi il suo

potenziamento favorisce una più efficiente regolazione del bilancio energetico e una maggiore capacità di utilizzo degli acidi grassi nel tempo (Willis et al., 2012). Studi comparativi mostrano che combinare l'allenamento contro resistenza con quello aerobico porta ad una riduzione della massa grassa superiore rispetto ai singoli interventi isolati (Schwingshackl et al., 2013). L'introduzione della componente cardiorespiratoria ("Fiato") consolida l'adattamento ossidativo, migliorando la funzione mitocondriale e la capacità di utilizzo dell'ossigeno, infatti una muscolatura più forte e coordinata consente un'esecuzione più efficiente del lavoro aerobico, riducendo la fatica periferica e aumentando la tolleranza allo sforzo. Lo stimolo meccanico iniziale e quello ossidativo non agiscono come elementi separati, ma come fasi connesse di un processo integrato. La componente "Flex" completa il modello migliorando la qualità del movimento. La mobilità articolare e il controllo posturale riducono il rischio di compensi biomeccanici e sovraccarichi cronici, contribuendo alla sostenibilità dell'intervento nel lungo periodo. La sequenza forza → aerobico → mobilità non è quindi casuale, ma rispetta una gerarchia funzionale dove troviamo la stabilità e la capacità di generare forza come base, il potenziamento metabolico come estensione sistemica e la mobilità come garanzia di continuità. Il modello LONGAGE non propone un intervento isolato, ma una struttura adattativa in cui lo stimolo meccanico, l'adattamento metabolico e il supporto nutrizionale lavorano insieme verso un obiettivo comune; orientare la composizione corporea e la funzione sistemica verso un profilo metabolicamente efficiente e funzionalmente stabile. I dati riportati da Vagali (2019) mostrano miglioramenti nei parametri di forza e VO₂ max, confermando quanto emerso nella letteratura sui programmi di allenamento combinato, e rafforzando la validità fisiologica dell'approccio.

4.3.4 Nutrizione come supporto all'adattamento muscolare

L'adeguato apporto proteico rappresenta un fattore determinante per sostenere la sintesi proteica muscolare soprattutto in età avanzata. Le linee guida europee suggeriscono un'assunzione compresa tra 1.0 e 1.2 g/kg/die negli anziani sani, con possibili incrementi in presenza di attività fisica regolare (Bauer et al., 2013). Studi pubblicati su *American Journal of Clinical Nutrition* indicano che la distribuzione proteica durante la giornata e l'assunzione post-esercizio migliorano la risposta

anabolica (Moore et al., 2015). La nutrizione, nel contesto della promozione della healthspan, non può essere interpretata esclusivamente come strumento di riduzione ponderale. La distinzione tra perdita di peso e modulazione dei pathway dell'invecchiamento assume particolare rilevanza, soprattutto quando si analizzano protocolli come il digiuno intermittente e la Dieta Mima-Digiuno (FMD).

Digiuno intermittente

Il digiuno intermittente (intermittent fasting, IF) comprende strategie alimentari caratterizzate da finestre temporali di assunzione dei pasti alternate a periodi di restrizione. Le modalità più diffuse includono il time-restricted feeding (es. 16:8), l'alternate-day fasting e il protocollo 5:2.

Le evidenze scientifiche recenti suggeriscono che il digiuno intermittente possa migliorare:

- sensibilità insulinica
- profilo glicemico
- pressione arteriosa
- alcuni marker infiammatori

(Mattson et al., 2017; Patterson & Sears, 2022)

Molecolarmente il digiuno intermittente è associato alla riduzione dell'attività dei nutrient-sensing pathways, tra cui mTOR e IGF-1, e all'attivazione di meccanismi di autofagia cellulare. Tali effetti sono coerenti con modelli animali che mostrano un rallentamento di alcuni processi associati all'invecchiamento. Tuttavia, meta-analisi comparative indicano che la perdita di massa grassa ottenuta con digiuno intermittente non risulta significativamente superiore a quella derivante da una restrizione calorica continua a parità di deficit energetico (Lowe et al., 2020). L'effetto sulla composizione corporea è principalmente legato al bilancio energetico complessivo. Il digiuno intermittente può modulare pathway metabolici associati all'invecchiamento, ma non rappresenta necessariamente una strategia ottimale per la riduzione selettiva della

massa grassa o per il miglioramento della composizione corporea in assenza di esercizio strutturato. Mentre il digiuno intermittente è un'ottima pratica riguardo la longevità, per chi vuole dimagrire invece ha un effetto contrario. Lo zucchero viene convertito in misura maggiore in grasso e questo permane per un lungo periodo anche al termine del digiuno intermittente perché l'organismo si adegua.

Dieta Mima-Digiuno (FMD) di Valter Longo

La Dieta Mima-Digiuno (Fasting Mimicking Diet, FMD), sviluppata dal gruppo di ricerca di Valter Longo presso l'USC Longevity Institute, si configura come protocollo ciclico ipocalorico e ipoproteico della durata di cinque giorni consecutivi. Il primo giorno prevede un apporto di circa 1100 kcal, mentre i successivi quattro giorni circa 770 kcal, con formulazione studiata per attivare uno stato metabolico simile al digiuno pur consentendo assunzione di nutrienti. Il rationale biologico si basa sulla modulazione dei nutrient-sensing pathways, in particolare IGF-1, mTOR e PKA. La down-regolazione temporanea di questi pathway è stata associata, nei modelli animali, a processi di rigenerazione cellulare e miglioramento della salute sistemica (Brandhorst et al., 2015).

Uno studio clinico su soggetti umani ha riportato riduzioni significative di:

- IGF-1
- glicemia a digiuno
- trigliceridi
- proteina C-reattiva
- pressione arteriosa

(Wei et al., 2017)

La documentazione tecnica del protocollo evidenzia inoltre il mantenimento della massa magra durante i cicli di FMD, con riduzione prevalente della massa grassa viscerale. Tale mantenimento è condizionato dallo stato nutrizionale e dall'attività fisica del soggetto. È fondamentale sottolineare che, analogamente al digiuno intermittente, anche la FMD agisce prevalentemente su biomarcatori intermedi. Il

punto centrale, da dimostrare con questa tesi, non è la sola modulazione dei pathway molecolari, ma l'importanza della preservazione della funzione muscolare.

Sia il digiuno intermittente sia la FMD possono contribuire a:

- miglioramento del profilo metabolico
- riduzione dei fattori di rischio cardiometabolico
- modulazione dei pathway dell'invecchiamento

Effettivamente la restrizione calorica, senza stimolo meccanico adeguato, può comportare perdita di massa magra. Pertanto, eventuali protocolli di digiuno, se inseriti in un programma orientato alla longevità, dovrebbero essere integrati con esercizio contro resistenza e monitoraggio della composizione corporea, al fine di evitare effetti negativi sulla funzione muscolare. La nutrizione non sostituisce l'intervento motorio, ma può rappresentare uno strumento complementare nella modulazione dei processi biologici associati all'invecchiamento.

4.3.5 Applicazione concreta: struttura operativa settimanale

Un modello pratico coerente con le evidenze può prevedere:

- 2 sessioni settimanali di forza full-body
- 2–3 sessioni aerobiche moderate o intervallate
- esercizi quotidiani di mobilità
- monitoraggio periodico di forza e capacità cardiorespiratoria
- adeguata distribuzione proteica

Questo approccio non promette effetti rapidi o “biohacking”, ma costruisce progressivamente capacità adattativa.

4.4 Integrazione tra tecnologia e intervento motorio

Nel contesto della longevità, i dispositivi indossabili (wearable devices) hanno assunto un ruolo crescente nel monitoraggio di parametri fisiologici quali frequenza cardiaca, variabilità della frequenza cardiaca (HRV), numero di passi, stima del VO₂ max e qualità del sonno. La letteratura, tuttavia, evidenzia che il semplice possesso di un dispositivo non garantisce modifiche comportamentali durature. Una meta-analisi pubblicata su *The Lancet Digital Health* ha mostrato che i wearable possono aumentare l'attività fisica nel breve termine, ma l'effetto tende a ridursi in assenza di un intervento strutturato e di supporto professionale (Brickwood et al., 2019). Questo dato conferma che il dispositivo non sostituisce la programmazione.

4.4.1 Monitoraggio del carico interno: applicazione pratica

Uno degli utilizzi più rilevanti dei wearable nel contesto della longevità riguarda la gestione del carico interno, infatti parametri come frequenza cardiaca e HRV consentono di valutare:

- risposta acuta allo stimolo allenante
- stato di recupero
- potenziale accumulo di stress

Studi pubblicati su *Frontiers in Physiology* indicano che la HRV può essere utilizzata come strumento di autoregolazione dell'intensità dell'allenamento (Plews et al., 2013). Questo approccio è particolarmente utile in popolazioni adulte e anziane, dove il sovraccarico eccessivo può compromettere la continuità. L'interpretazione della HRV permette di adattare il volume o l'intensità della seduta in base allo stato fisiologico individuale, favorendo un adattamento sostenibile nel tempo.

4.4.2 VO₂ stimato e capacità cardiorespiratoria

Molti wearable forniscono una stima del VO₂ max basata su algoritmi predittivi, nonostante queste stime non sostituiscano un test cardiopolmonare diretto, possono fornire indicazioni utili sull'andamento della capacità cardiorespiratoria.

Uno studio pubblicato su *Journal of Medical Internet Research* ha mostrato una buona correlazione tra alcune stime algoritmiche e misurazioni di laboratorio, pur evidenziando limiti di precisione individuale (Bai et al., 2016).

4.4.3 Aderenza e comportamenti a lungo termine

Il principale limite dei wearable non è tecnico, ma comportamentale, infatti la ricerca in ambito comportamentale suggerisce che i dispositivi funzionano meglio quando integrati in programmi con obiettivi chiari, feedback strutturati e supervisione professionale (Finkelstein et al., 2016).

La tecnologia deve quindi essere inserita in un modello di intervento che includa:

- valutazione iniziale funzionale
- obiettivi misurabili
- monitoraggio periodico
- adattamento progressivo

Senza questo quadro, il dispositivo tende a diventare uno strumento descrittivo e non trasformativo.

4.4.4 Tecnologia come amplificatore, non sostituto

L'integrazione tra l'esercizio, la nutrizione e il monitoraggio digitale trova coerenza nei modelli applicativi strutturati infatti tenere traccia dei parametri funzionali rappresenta uno strumento di feedback e valutazione del progresso, non un fine in sé.

La tecnologia può:

- supportare l'aderenza
- facilitare la personalizzazione
- rendere visibile il progresso

Ma non sostituisce:

- il sovraccarico progressivo
- la programmazione

- la competenza professionale

Il dato non è l'intervento ma è un indicatore.

4.4.5 Soluzione operativa integrata

Un modello pratico di integrazione tecnologia-intervento può prevedere:

1. Valutazione iniziale (forza, VO₂ stimato, composizione corporea)
2. Programmazione settimanale strutturata
3. Monitoraggio FC durante lavoro aerobico
4. Uso HRV per modulare recupero
5. Revisione periodica dei progressi
6. Adeguamento nutrizionale coerente con carico

Questo approccio integra:

- fisiologia dell'adattamento
- nutrizione di supporto
- tecnologia come feedback

Senza cadere nella dipendenza dell'ottimizzazione ossessiva del parametro.

4.5 Il ruolo del laureato in scienze e motorie nell'era della longevità

L'emergere del modello della longevità digitale ha progressivamente ampliato la disponibilità di strumenti di monitoraggio fisiologico, ma non ha ridotto la complessità dell'intervento motorio. L'aumento dei dati richiede una maggiore competenza nell'interpretazione e nella traduzione pratica delle informazioni disponibili. Il laureato in Scienze Motorie si colloca in questo spazio di

intermediazione tra fisiologia e applicazione, dove la sua funzione non consiste nell'accumulare parametri, ma nel costruire adattamento biologico attraverso la programmazione dell'esercizio.

tecnicamente ciò implica:

- definizione del carico esterno (intensità, volume, frequenza);
- monitoraggio del carico interno (frequenza cardiaca, percezione dello sforzo, HRV);
- gestione del recupero e della progressione;
- prevenzione del detraining e del sovraccarico cronico.

La ricerca sull'autoregolazione dell'allenamento suggerisce che l'adattamento ottimale dipenda dall'equilibrio tra stimolo e recupero, infatti parametri come la variabilità della frequenza cardiaca possono essere utilizzati per modulare l'intensità in modo individualizzato riducendo il rischio di overreaching non funzionale (Plews et al., 2013). In ambito di prevenzione della sarcopenia e promozione della healthspan, il professionista deve ragionare in termini di adattamento neuromuscolare e metabolico, non nella semplice esecuzione di esercizi. L'obiettivo non è la massimizzazione della performance, ma la preservazione della funzione attraverso:

- mantenimento della forza relativa;
- conservazione della capacità ossidativa;
- stabilità articolare e controllo posturale;
- efficienza del pattern motorio.

La competenza tecnica diventa particolarmente rilevante quando si integrano nutrizione e monitoraggio digitale quindi la gestione dell'apporto proteico, ad esempio, deve essere coerente con il volume e l'intensità dello stimolo meccanico per sostenere la sintesi proteica muscolare. I dati provenienti dai wearable devono essere inseriti in una programmazione che tenga conto di età, stato di allenamento, comorbidità e obiettivi funzionali. L'era della longevità digitale non riduce la centralità del professionista dell'esercizio ma al contrario ne rafforza il ruolo. In

questo mondo caratterizzato da abbondanza di dati e proposte commerciali eterogenee, la capacità di distinguere tra segnale fisiologico e rumore informativo diventa competenza critica. Come già visto in precedenza, la longevità in salute non si ottiene ottimizzando un biomarcatore ma preservando la capacità dell'organismo di adattarsi nel tempo, in questa prospettiva, il laureato in Scienze Motorie non è un esecutore di protocolli, ma un progettista di adattamento biologico.

CONCLUSIONI

La longevità, nella sua accezione contemporanea è diventata oggetto di misurazione, quantificazione e ottimizzazione. Il corpo viene progressivamente tradotto in parametri, algoritmi e stime predittive, questa disponibilità di dati però non coincide con la capacità di vivere più a lungo in salute. L'invecchiamento non è un errore biologico da correggere, ma un processo di progressiva trasformazione dell'organismo. Il tempo in sé non può essere modulato ma la qualità dell'adattamento si, infatti la longevità non dipende dall'eliminazione di un singolo meccanismo molecolare, bensì dalla conservazione della capacità funzionale. Il muscolo scheletrico rappresenta uno dei principali regolatori di tale capacità e non soltanto per il ruolo nella produzione di forza, ma per la sua funzione integrativa: metabolica, endocrina e neuromotoria. La perdita muscolare segna spesso l'inizio della vulnerabilità. La tecnologia amplia le possibilità di monitoraggio e personalizzazione, ma non sostituisce lo stimolo adattativo, infatti l'esercizio strutturato integrato con adeguato supporto nutrizionale e interpretato attraverso competenze professionali, rimane il mezzo più coerente. In un'epoca in cui la longevità viene spesso rappresentata come conquista tecnologica, il dato più solido resta quello biologico, l'organismo si mantiene funzionale quando viene stimolato in modo progressivo e sistematico. La qualità della vita negli anni avanzati non è il risultato di un singolo intervento innovativo, ma di una continuità adattativa costruita nel tempo. Questo porta alla conclusione che la vera sfida non è misurare di più ma intervenire meglio.

BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

American College of Sports Medicine. (2018). *Exercise and physical activity for older adults*. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 50(6), 1277–1294.

Arem, H., Moore, S. C., Patel, A., Hartge, P., Berrington de González, A., Visvanathan, K., Campbell, P. T., Freedman, M., Weiderpass, E., Adami, H. O., Linet, M. S., Lee, I. M., Matthews, C. E. (2015). Leisure time physical activity and mortality: A detailed pooled analysis of the dose–response relationship. *JAMA Internal Medicine*, 175(6), 959–967. doi:10.1001/jamainternmed.2015.0533

Bai, Y., Hibbing, P., Mantis, C., Welk, G. (2016). Comparative evaluation of heart rate-based monitors: Accuracy and variability. *Journal of Medical Internet Research*, 18(2), e24.

Bannister, C. A., Holden, S. E., Jenkins-Jones, S., Morgan, C. L., Halcox, J. P., Schernthaner, G., Mukherjee, J., Currie, C. J. (2014). Can people with type 2 diabetes live longer than those without? *Diabetes, Obesity and Metabolism*, 16(11), 1165–1173.

Bauer, J., Biolo, G., Cederholm, T., Cesari, M., Cruz-Jentoft, A. J., Morley, J. E., Phillips, S., Sieber, C., Stehle, P., Teta, D., Visvanathan, R., Volpi, E., Boirie, Y. (2013). Evidence-based recommendations for optimal dietary protein intake in older people. *Journal of the American Medical Directors Association*, 14(8), 542–559.

Blair, S. N., Kohl, H. W., Paffenbarger, R. S., Clark, D. G., Cooper, K. H., Gibbons, L. W. (1989). Physical fitness and all-cause mortality. *JAMA*, 262(17), 2395–2401.

Boström, P., Wu, J., Jedrychowski, M. P., Korde, A., Ye, L., Lo, J. C., Rasbach, K. A., Boström, E. A., Choi, J. H., Long, J. Z., Kajimura, S., Zingaretti, M. C., Vind, B. F., Tu, H., Cinti, S., Højlund, K., Gygi, S. P., Spiegelman, B. M. (2012). A PGC-1 α -dependent myokine that drives brown-fat-like development of white fat. *Nature*, 481, 463–468.

Brickwood, K. J., Watson, G., O'Brien, J., Williams, A. D. (2019). Consumer-based wearable activity trackers increase physical activity participation: Systematic review and meta-analysis. *The Lancet Digital Health*, 1(2), e90–e98.

Cadore, E. L., Izquierdo, M. (2018). Exercise interventions in aging. *Sports Medicine*, 48(Suppl 1), 37–52.

Celis-Morales, C. A., Welsh, P., Lyall, D. M., Steell, L., Petermann, F., Anderson, J., Iliodromiti, S., Sillars, A., Graham, N., Mackay, D., Pell, J. P., Gill, J. M. R. (2018). Associations of grip strength with cardiovascular, respiratory, and cancer outcomes and all cause mortality. *BMJ*, 361, k1651. doi:10.1136/bmj.k1651

Clark, B. C., Manini, T. M. (2008). Sarcopenia \neq dynapenia. *Journal of Gerontology Series A*, 63(8), 829–834.

Clarke, A. E., Shim, J. K., Mamo, L., Fosket, J. R., Fishman, J. R. (2003). Biomedicalization: Technoscientific transformations of health, illness and U.S. biomedicine. *American Sociological Review*, 68(2), 161–194.

Conrad, P. (2007). *The medicalization of society*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

- Costello, J. T., Baker, P. R., Minett, G. M., Bieuzen, F., Bleakley, C. (2015). Whole-body cryotherapy for preventing and treating muscle soreness after exercise. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9, CD010789.
- Cruz-Jentoft, A. J., Bahat, G., Bauer, J., Boirie, Y., Bruyère, O., Cederholm, T., Landi, F., Rolland, Y., Sayer, A. A., Schneider, S. M., Sieber, C. C., Topinková, E., Vandewoude, M., Visser, M., Zamboni, M. (2019). Sarcopenia: Revised European consensus on definition and diagnosis. *Age and Ageing*, 48(1), 16–31.
- DeFronzo, R. A., Tripathy, D. (2009). Skeletal muscle insulin resistance is the primary defect in type 2 diabetes. *Diabetes Care*, 32(Suppl 2), S157–S163.
- Ekelund, U., Steene-Johannessen, J., Brown, W. J., Fagerland, M. W., Owen, N., Powell, K. E., Bauman, A., Lee, I. M. (2016). Does physical activity attenuate the association of sitting time with mortality? *The Lancet*, 388(10051), 1302–1310.
- Elhassan, Y. S., Kluckova, K., Fletcher, R. S., Schmidt, M. S., Garten, A., Doig, C. L., Cartwright, D. M., Oakey, L. A., Burley, C. V., Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas, S. J., Akerman, I., Sevin, D. C., Bell, J. D., Burgess, K. E., Belenky, P., Migaud, M. E., Brenner, C., Riedel, B., Philp, A. (2019). Nicotinamide riboside augments the aged human skeletal muscle NAD⁺ metabolome. *Cell Reports*, 28(7), 1717–1728.
- Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., Kim, J. S., Heo, S., Alves, H., White, S. M., Wojcicki, T. R., Mailey, E., Vieira, V. J., Martin, S. A., Pence, B. D., Woods, J. A., McAuley, E., Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 108(7), 3017–3022.
- Franceschi, C., Garagnani, P., Parini, P., Giuliani, C., Santoro, A. (2018). Inflammaging: A new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases. *Nature Reviews Endocrinology*, 14(10), 576–590.
- Fried, L. P., Tangen, C. M., Walston, J., Newman, A. B., Hirsch, C., Gottdiener, J., Seeman, T., Tracy, R., Kop, W. J., Burke, G., McBurnie, M. A. (2001). Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. *The Journals of Gerontology: Series A*, 56(3), M146–M156.
- Gleeson, M., Bishop, N. C., Stensel, D. J., Lindley, M. R., Mastana, S. S., Nimmo, M. A. (2011). The anti-inflammatory effects of exercise. *Nature Reviews Immunology*, 11(9), 607–615.
- Ioannidis, J. P. A. (2016). Why most clinical research is not useful. *PLoS Medicine*, 13(6), e1002049.
- Kodama, S., Saito, K., Tanaka, S., Maki, M., Yachi, Y., Asumi, M., Sugawara, A., Totsuka, K., Shimano, H., Ohashi, Y., Yamada, N., Sone, H. (2009). Cardiorespiratory fitness as a quantitative predictor of all-cause mortality. *JAMA*, 301(19), 2024–2035.
- Lee, I. M., Shiroma, E. J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S. N., Katzmarzyk, P. T. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide. *The Lancet*, 380(9838), 219–229.
- López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194–1217.
- Lupton, D. (2016). *The quantified self*. Cambridge: Polity Press.
- Mattson, M. P., Longo, V. D., Harvie, M. (2017). Impact of intermittent fasting on health and disease processes. *Ageing Research Reviews*, 39, 46–58.

- Moynihan, R., Doust, J., Henry, D. (2012). Preventing overdiagnosis: How to stop harming the healthy. *BMJ*, 344, e3502.
- Paterson, D. H., Warburton, D. E. R. (2010). Physical activity and functional limitations in older adults. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 7, 38.
- Pedersen, B. K., Febbraio, M. A. (2008). Muscle as an endocrine organ. *Physiological Reviews*, 88(4), 1379–1406.
- Piwek, L., Ellis, D. A., Andrews, S., Joinson, A. (2016). The rise of consumer health wearables. *PLoS Medicine*, 13(2), e1001953.
- Seals, D. R., Justice, J. N., LaRocca, T. J. (2016). Physiological geroscience. *Cell Metabolism*, 23(6), 1044–1056.
- Topol, E. (2019). *Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again*. New York, NY: Basic Books.
- Vagali, P. (2019). Exercise and nutrition research on longevity and quality life. *Life Research*, 2(3), 119–123.
- Warburton, D. E. R., Bredin, S. S. D. (2006). Health benefits of physical activity. *CMAJ*, 174(6), 801–809.
- World Health Organization. (2020). *WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour*. Geneva: World Health Organization.

RINGRAZIAMENTI

Desidero ringraziare innanzitutto il relatore di questa tesi, il professore Pierluigi Vagali, per la disponibilità, l'attenzione e la gentilezza dimostrata durante la stesura del lavoro.

Inizierei ringraziando coloro che mi hanno accompagnato in questo "viaggio", non solo metaforicamente, ma percorrendo con me i numerosissimi tragitti avanti indietro con la "Chiavari-Savona Airlines". Grazie per aver macinando chilometri e risate in ogni situazione, rendendo il peso di ogni viaggio infinitamente minore. Un ringraziamento speciale va a Sirio con il quale concludo l'ennesimo traguardo insieme sperando che questo rapporto di amicizia non finisca mai.

Un grazie immenso ai miei amici, specialisti nel propormi sempre qualcosa di meglio da fare rispetto allo studio. Grazie per avermi regalato sorrisi e ricordi di ogni momento.

Shoutout to Sophia, che nonostante la distanza ha saputo esserci sempre, diventando il mio punto di riferimento costante in questi quasi due anni. Grazie per aver affrontato con me l'impresa ardua di farmi studiare. Senza di te, il percorso sarebbe stato sicuramente molto più faticoso e decisamente meno bello.

Un pensiero speciale va a tutti i miei nonni e nonne, che mi hanno cresciuto con amore e con tantissimi ricordi che rimarranno sempre con me, in ogni passo che farò. So che questo traguardo sarebbe stato motivo di grande gioia e orgoglio per chi di voi oggi non può essere qui fisicamente, ma io vi porterò sempre nel mio cuore. Il grazie finale se lo meritano mamma, papà e "mone". So di non essere sempre bravo a dimostrare la mia gratitudine quotidianamente, ma volevo sfruttare questo momento per ringraziarvi per non avermi mai fatto mancare nulla e per avermi sempre sostenuto. Vi voglio bene.

"job's not finished" KB